

Salud pública y dependencia:
Investigación sobre las causas de
fallecimiento en adultos mayores tratados
en centros públicos de larga estadía

Alejandro Berezin Weitzman

Profesor guía: Eduardo Fajnzylber
Profesores correctores: Guillermo Paraje
Javier Bronfman

MEMORIA PARA OPTAR AL MAGÍSTER EN ECONOMÍA Y
POLÍTICAS PÚBLICAS

2018

Salud pública y dependencia:
Investigación sobre las causas de
fallecimiento en adultos mayores tratados
en centros públicos de larga estadía

Alejandro Berezin Weitzman

Profesor guía: Eduardo Fajnzyblber
Profesores lectores: Guillermo Paraje
Javier Bronfman

MEMORIA PARA OPTAR AL MAGÍSTER EN ECONOMÍA Y
POLÍTICAS PÚBLICAS

2018

RESUMEN

El envejecimiento de la población es una realidad a nivel mundial. Las bajas en las tasas de natalidad y mortalidad han producido un aumento sustantivo en la cantidad y proporción de adultos mayores. Esto vuelve fundamental tener en cuenta desde la óptica de las políticas públicas las condiciones de vida de los adultos mayores, incluyendo a aquellos que no están plenamente capacitados para realizar sus actividades cotidianas.

El año 2011 Chile introdujo un sistema de cuidados para adultos mayores a través de una red de centros de cuidado de larga estadía.¹

En este trabajo se caracterizan las condicionantes de la mortalidad en adultos mayores que residen en centros del programa ELEAM, a cargo del Servicio Nacional del Adulto Mayor en el periodo 2013-2017.² Se analizan los diferentes factores que afectan a la probabilidad de fallecer de los adultos mayores.

A través de la estimación de modelos de duración (en tiempo continuo y discreto) se mide la influencia de diversas variables que caracterizan tanto a los adultos mayores, como a los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor.

A modo comparativo entre los centros³, los resultados incitan a poner mayor atención en los centros ubicados en las comunas de Loncoche y Licantén, dado que son los únicos que tienen diferencias significativas y negativas en la duración mediana de la sobrevivencia de los adultos mayores. Los centros con mejores desempeños relativos son los ubicados en las comunas de Coronel, Curicó, Puente Alto, Puerto Montt y Punta Arenas.

Un alto nivel de dependencia física, el sexo de los individuos, el ingreso por casos de violencia intrafamiliar y la cantidad de enfermeras, kinesiólogos y nutricionistas por centro se presentan como las variables más relevantes al momento de caracterizar la mortalidad de adultos mayores en centros del SENAMA. Las mujeres tienen una menor probabilidad de fallecimiento, tal como los beneficiarios tratados en centros que poseen una mayor cantidad de enfermeras, kinesiólogos y nutricionistas. Por otra parte, quienes presentan un alto nivel de dependencia física o quienes entraron a los centros por casos de violencia intrafamiliar tienen una mayor probabilidad de fallecimiento que quienes no lo hicieron en esas condiciones.

¹ Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM)

² Desde su puesta en marcha

³ Con el ELEAM “Dr. Mario Muñoz” como control

AGRADECIMIENTOS

A:

Mi profesor guía, Eduardo Fajnzylber por su apoyo, asesoría, buena disposición y tiempo a lo largo de todo el proceso de la tesis. Por siempre intentar buscar una salida frente a las dificultades que se presentaron en las diversas etapas del desarrollo de este trabajo.

Mis profesores lectores, Guillermo Paraje y Javier Bronfman, por su dedicación y disponibilidad para aportar en el perfeccionamiento de este trabajo y el proceso de aprendizaje asociado a la realización de la tesis..

Mi madre, Daniela Weitzman, por ser un soporte fundamental para mi desarrollo profesional y personal. Por su dedicación, esfuerzo y apoyo incondicional.

Mi padre, León Berezin, por estar siempre pendiente y apoyarme a lo largo del proceso.

Mis tíos, Luis Weitzman y Aaron Grekin (Q.E.P.D), por ser grandes inspiraciones para mi desarrollo profesional.

Mis hermanos, Gabriel y Mijal Berezin, por estar constantemente brindándome su apoyo.

Mis amigos, Gabriel Carvallo, Francisco Nuñez, Luan Krögh, Joaquín Álvarez, Joaquín Prieto, Manuel Inostroza, Javier González, Camilo Pérez, Andrés López, Andrés Alegría, Carolina Molinare, José Ignacio Henning, Nicolás Reyes, Javiera Pérez y Daniela Poblete, por estar en los buenos momentos acompañándome y en los más complicados, dándome fuerza.

A la familia Inostroza Recabarren por acogerme y facilitar en un largo periodo el trabajo destinado a la realización de esta tesis.

Finalmente, una mención a David Berezin, quien fue una pieza muy importante y un apoyo permanente para lograr realizar este trabajo.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción.....	1
1. Contexto y literatura asociada.....	5
Sección 1.1: Adultos mayores en Chile	5
Subsección 1.1.1: Adultos mayores dependientes en Chile.....	9
Sección 1.2: SENAMA.....	13
Sección 1.3: Mortalidad en los centros ELEAM SENAMA.....	14
Sección 1.4: Evaluación de impacto.....	15
2. Datos y análisis descriptivo.....	16
3. Metodología y modelo del estudio.....	24
Sección 3.1: Modelo de duración.....	24
Subsección 3.1.1: Modelo Gompertz de tiempo continuo.....	25
Subsección 3.1.2: Modelo Cloglog de tiempo discreto.....	26
Sección 3.2: Modelo del estudio.....	26
Subsección 3.2.1: Modelo Gompertz de tiempo continuo aplicado a mortalidad en SENAMA.....	26
Subsección 3.2.2: Modelo Clog-log de tiempo discreto aplicado a mortalidad en SENAMA	27
4. Resultados	28
Sección 4.1: Modelo continuo.....	28
Sección 4.2: Modelo discreto.....	37
5. Conclusiones del estudio.....	44
6. Referencias.....	47
7. Anexos.....	49

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional es una realidad en el mundo actual y Chile no es un país que se mantenga al margen de aquello. Según la CEPAL (2015), Chile pertenece al vasto grupo de economías que estarán denominadas como envejecidas al 2070 y en la región de Latinoamérica y el caribe se espera que para la misma fecha la mayor proporción de población tenga más de 60 años de edad.

En relación a lo anterior es que se transforma en una prioridad para las políticas públicas, comenzar a proyectar y planificar mecanismos para cubrir las necesidades y costos asociados a los tratamientos que requerirán los ciudadanos adultos mayores.

El 17 de septiembre del año 2002, por medio de la promulgación de la Ley N°19.828 se crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). Este servicio público funciona descentralizado y bajo el alero de la presidencia de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social, y su objetivo es colaborar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores del país. La Ley que decreta la existencia de SENAMA define a los adultos mayores como todas las personas que hayan cumplido los 60 años, sin diferencia entre hombres y mujeres. SENAMA desarrolla proyectos para cumplir el objetivo para el cual fue creado, algunos de ellos son: “Turismo social”, “Fondo nacional adulto mayor”, “Centros diurnos”, “Cuidados domiciliarios”, “Establecimientos de larga estadía para el adulto mayor”, “Subsidio ELEAM”, entre otros.

Este trabajo consiste en una evaluación de los diferentes centros a lo largo del país pertenecientes al programa ELEAM, los cuales tienen en común el financiamiento para la larga estadía de adultos mayores con diversos grados de dependencia física y cognitiva, y de administración pública con responsabilidad directa de SENAMA. A la fecha, existen habilitados en Chile solo 12 centros públicos de carácter estatal en el programa ELEAM, en contraste con los más de 100 centros bajo administración privada. Esto deja de manifiesto una voluntad política orientada a la red privada, lo que se complementa con el hecho de que la partida de gasto más relevante de SENAMA después del programa “ELEAM”, es precisamente el programa “Subsidio ELEAM”, que consiste en el financiamiento público a centros de administración privada. El principal objetivo de este estudio es establecer la relación causal entre el tiempo de sobrevivencia de los residentes al momento de su admisión y diversos factores propios de los centros públicos del programa ELEAM a lo largo del país, entre ellos se encuentran los factores administrativos que terminan determinando las condiciones materiales de los individuos, es decir, tamaño del centro, número de profesionales por beneficiario, entre otras variables que se considerarán relevantes para la investigación. La siguiente tabla muestra la ubicación de cada uno de los centros públicos y algunos de sus datos más relevantes:

Tabla 1 – Centros ELEAM SENAMA a nivel nacional por región y comuna

Región	Comuna	Centro ELEAM
Arica y Parinacota	Arica	Emilio Gutiérrez Bonelli
Maule	Licantén	Wenüiwen
Maule	Curicó	Carmen Martínez Vilches
Maule	Cauquenes	Dr. Mario Muñoz Angulo
Bio Bio	Coronel	Sra. Rosa Amelia Ogalde Cortes
Bio Bio	Hualpén	Dr. Juan Lobos Krause
La Araucanía	Loncoche	El Copihue
La Araucanía	Cunco	Ayén Ruca
La Araucanía	Melipeuco	Las Araucarias

Los Lagos	Puerto Montt	El Alerce
Magallanes	Punta Arenas	Cristina Calderón Harbán
Metropolitana	Puente Alto	Cordillera de los Andes

Fuente: elaboración propia con datos publicados en el portal web de SENAMA

1. CONTEXTO Y LITERATURA ASOCIADA

1.1 Adultos mayores en Chile

Al 2015, los ciudadanos mayores de 60 años son 3.075.603 y representan al 17,5% de la población del país (Casen, 2015). Lo anterior da cuenta de que la dinámica poblacional del país está en una etapa avanzada de transición demográfica, lo que en definitiva hace referencia a la disminución en las tasas de natalidad y mortalidad, generando un envejecimiento de la población.

Figura 1 – Distribución de la población según grandes grupos de edad entre 1990 y 2015 en Chile

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Casen 2015

La información correspondiente a la distribución por sexo de los adultos mayores⁴ en Chile indica que existe una mayor cantidad de mujeres. Además, la tendencia es al alza en la tasa de feminidad⁵ para la población en general y de manera más aguda en la población correspondiente a los adultos mayores (Casen, 2015).⁶

⁴ Mayores de 60 años

⁵ Corresponde al cociente de mujeres y el número de hombres multiplicado por 100

⁶ Ver anexo 1

Figura 2 – Distribución por sexo de adultos mayores en Chile 2015

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Casen 2015

Los datos disponibles indican que la mayoría de los hogares del país no tienen presencia de adultos mayores. Además, los adultos mayores en su mayoría dependen de sí mismos o al menos, son responsables del hogar en el que viven. Esto revela información relevante para la caracterización de los adultos mayores en Chile, puesto que queda al descubierto el hecho de que los adultos mayores que no son jefes de hogar representan solamente al 2,37%⁷ de los hogares en los que existe presencia de mayores de 60 años, evidenciando que la mayoría de los adultos mayores se hacen cargo de sí mismos o, más aún, se hacen cargo de una familia. Lo anterior tiene sentido dada la distribución de adultos mayores jefes de hogar.

⁷ $[5,09 \cdot (5,9 + 34,2)] / 100$

Figura 3 – Distribución de los hogares según presencia y jefatura de adultos mayores en Chile 2015

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Casen 2015

Al 2015 se conoce que los porcentajes de pobreza multidimensional que afectan a los adultos mayores superan el promedio del país, factor que tiene una relevancia significativa para caracterizar las condiciones de vida de los adultos mayores puesto que no es solo el ingreso aquel factor que determina las condiciones de vida sino también el acceso a educación, salud, trabajo y seguridad social, y finalmente, vivienda (Berner, 2014). Profundizando en el análisis de la pobreza multidimensional y su incidencia en la situación de los adultos mayores, se hace necesario diferenciar el impacto por sexo que ésta tiene haciendo énfasis en los hogares en que el o la jefa de hogar son adultos mayores. Lo último tiene sentido en tanto la jefatura del hogar implica una presión para el adulto mayor encargado, lo cual generará impacto en su calidad de vida.

Figura 4 – Porcentaje de hogares con jefe/a de hogar adulto mayor en situación de pobreza multidimensional, por sexo, en Chile 2015

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Casen 2015

Finalmente, para avanzar en la descripción de la población mayor de 60 años en Chile, hacia una profundización hacia quienes pertenecen a aquel grupo etario y además padecen de algún grado de dependencia, es necesario ampliar el análisis al marco de la economía de la salud. Se estima que con el paso de los años no solo un mayor porcentaje de la población tenga una sobrevivida más larga a su retiro, sino que también lo hará en un mejor estado de salud (OMS, 2015). No obstante, la información obtenida hasta el momento es una herramienta muy útil pensando en la planificación de políticas públicas para lograr que el estado de salud de la población mayor de 60 años sea el mejor posible, y así, evitar o posponer la dependencia.

Alrededor de un 85% de la población de adultos mayores que está afiliada al sistema público de salud y que no accede entonces, al sistema privado de ISAPRES⁸ (Casen, 2015). Cabe entonces preguntarse cuáles son los motivos por los cuales las atenciones médicas no son tan regulares en el país y si esto tiene relación con si la previsión es pública o privada.

⁸ Instituciones de Salud Previsional

Figura 5 – Porcentaje de adultos mayores que recibió atención médica y que declara haber tenido algún problema de atención, por quintil de ingreso autónomo per cápita en el hogar en Chile 2015

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Casen 2015

Entre los motivos reportados se encuentran la dificultad para obtener una hora de consulta, problemas para ser atendido en el mismo centro de salud, dificultades para llegar al centro asistencial, problemas para la entrega de medicamentos o el acceso a ellos por su costo, y finalmente, problemas para costear la atención médica. Lo anterior cobra importancia si se le da una óptica más amplia a este estudio, comprendiendo que el cuidado institucional de los adultos mayores no es lo único relevante sino también propiciar la prevención, preocupación y tratamiento constante de la salud, para de este modo, evitar llegar en condiciones de dependencia a la tercera edad.

1.1.1 Adultos mayores dependientes en Chile

En relación al subgrupo de adultos mayores que padece algún grado de dependencia han existido cambios en la medición de sus cualidades y necesidades. La Encuesta Casen 2015 incorporó por primera vez preguntas respecto a la frecuencia en que los adultos mayores requerían de ayuda de terceros para realizar sus actividades, preguntas para la identificación de cuidadores y una escala de medición para evaluar el grado de dificultad que experimentan para realizar sus actividades cotidianas.

El índice de dependencia funcional clasifica a la población en cuatro niveles de dependencia, que se fundamentan en la incapacidad de realizar Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD⁹) y/o Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD¹⁰). A partir del criterio descrito anteriormente, la población de adultos

⁹ Comer, bañarse, moverse dentro de la casa, utilizar el retrete, acostarse o levantarse de la cama y vestirse.

¹⁰ Salir a la calle, hacer compras o ir al médico, realizar sus tareas del hogar y hacer o recibir llamadas.

mayores puede ser caracterizada por su grado de dependencia para clarificar la relevancia de este problema y permitir ver su extensión.¹¹

Figura 6 – Distribución de adultos mayores por grado de dependencia en Chile 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Casen 2015

En la figura número 6 se puede apreciar que el 14,4% de los adultos mayores padece de algún grado de dependencia funcional. Orientado a la posterior caracterización de la muestra de adultos mayores que accede a los beneficios del plan ELEM SENAMA, es relevante hacer una descripción de la dependencia en adultos mayores por nivel de ingresos. Lo anterior, producto de que los requisitos de postulación a los programas tienen casi en su totalidad un requerimiento de acreditación de situación socioeconómica.

Figura 7 – Distribución de adultos mayores dependientes por quintil de ingreso autónomo per cápita en Chile 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Casen 2015

¹¹ Ver anexo 2

La figura 7, muestra una clara tendencia en relación a la correlación entre la dependencia funcional y el nivel de ingreso autónomo per cápita. Lo anterior no es una revelación atípica, puesto que las personas que tienen menos educación y que son más pobres tienen más probabilidades de experimentar un inicio más temprano de la enfermedad, pérdida de funcionamiento y deterioro físico (Hayward et al, 2000).

Por otra parte, existen múltiples opciones para llevar a cabo el cuidado de los adultos mayores que requieren de éste. Si los cuidados son proveídos por familiares o por contratación de servicios externos, las características de estos son diferentes. En el caso de los datos recabados por la Encuesta Casen 2015, la pregunta consiste en si el cuidador reside o no en el hogar, lo que segmentamos además por quintiles de ingreso autónomo.

Figura 8 – Provisión de cuidados para el adulto mayor por quintil de ingreso autónomo per cápita en Chile 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Casen 2015

En la figura 8 no existen diferencias significativas entre los quintiles según las diferentes provisiones de cuidados con excepción del segmento que no asegura tener un cuidador (Casen, 2015).

Si finalmente caracterizamos a quienes son las personas que cumplen en el lugar el rol de los cuidados, se encuentra una atribución de dichas labores que es mayoritaria sobre el grupo de mujeres.

Figura 9– Distribución de adultos mayores con dependencia funcional que reciben asistencia personal por alguien del hogar, según sexo del Cuidador/a en Chile 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Casen 2015

Si se realiza una segmentación por edad de los cuidadores, el resultado indica que los cuidados son ejercidos de mayor manera por otros adultos mayores, los que representan a aproximadamente el 42% de los cuidadores. Esto significa que la responsabilidad sobre el cuidado de la tercera edad recae principalmente sobre ellos mismos.

Figura 10– Distribución de personas de 60 años y más con dependencia funcional que recibe asistencia personal por alguien del hogar, según tramo de edad del Cuidador/a en Chile 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Casen 2015

1.2 SENAMA

La dependencia en adultos mayores y el mercado de los cuidados requieren ser definidos previamente para poder ser evaluados. En términos generales, la dependencia se entiende como la dificultad o incapacidad que padece una persona para la realización de sus actividades cotidianas, lo que le obliga a solicitar la ayuda de un tercero (Abellán y Puga, 2004). Otra definición considera la dependencia como un atributo que poseen las personas que consiste en tener la necesidad de una asistencia o ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria por pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual (Casado, 2007). Cabe destacar que la dependencia, pese a encontrarse mayormente en la población de adultos mayores, no solamente se remite a aquel sector de la población sino que también puede provenir por condiciones congénitas o producirse como consecuencia de accidentes ocurridos en el transcurso de la vida de las personas (Departamento de estudios y desarrollo, superintendencia de salud de Chile, 2008). No obstante lo anterior, este trabajo se remite al estudio de la dependencia en adultos mayores.

Por otro lado, los cuidados son definidos como las acciones que la sociedad lleva a cabo para garantizar la supervivencia social y orgánica de quienes han perdido o carecen de autonomía personal y necesitan de ayuda de otros para realizar los actos esenciales de la vida diaria. Y se especifica que “la acción de cuidar implica ayudar a otra persona a realizar las actividades de la vida diaria como bañarse, comer, movilizarse, entre otras (CEPAL, 2009). Para Arriagada (2009), por su parte, los cuidados pueden ser referidos, en general, a la gestión y a la generación de recursos para el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud; a la provisión diaria de bienestar físico y emocional, que satisfacen las necesidades de las personas a lo largo de todos el ciclo vital. El cuidado refiere a los bienes, servicios y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio.

Los cuidados para adultos mayores son una preocupación para las políticas públicas y su proyección en los años futuros. Según el departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos, una persona

que cumple 65 años hoy posee una probabilidad cercana al 70% de requerir cuidados en sus últimos años. En promedio, una mujer requerirá de 3,7 años de cuidado en relación a los 2,2 años que requieren los hombres. Finalmente se estima que 1 de cada 3 personas mayores de 65 años puede nunca requerir servicios de cuidado, sin embargo, el 20% de ellos los necesitará por más de 5 años (U.S. Department of Health and Human Services, 2017).¹²

En el caso chileno, esto se vuelve un tema relevante puesto que existen estimaciones sobre la gran proporción de la población chilena que tendrá más de 60 años en los próximos años. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Centro Latinoamericano y caribeño de demografía (CELADE), al año 2050 el 21,43% de la población tendrá más de 65 años de edad (INE y CELADE, 2009)¹³, lo que sumado al aumento en la expectativa de vida, representa un desafío en relación a la cobertura de los cuidados que requerirán aquellas personas, ya sea producto del envejecimiento o de otros factores que les provoquen algún grado de dependencia.

1.3 Mortalidad en los centros ELEM SENAMA

Según los datos publicados por SENAMA, los motivos de mortalidad en adultos mayores beneficiarios del programa ELEM SENAMA hasta el 31 de diciembre de 2017 están clasificados de la siguiente manera:

Tabla 2 – Causas de muerte en adultos mayores residentes en Centros ELEM SENAMA

Causa de muerte	N° de casos	%
Accidente cerebrovascular	7	1,4%
Cáncer	11	2,1%
Demencia	4	0,8%
Desnutrición	1	0,2%
Embolia pulmonar	4	0,8%
Falla cardíaca	19	3,9%
Falla hepática	5	1,0%
Falla multiorgánica	68	13,2%
Falla renal	13	2,5%
Insuficiencia respiratoria	158	30,6%
Obstrucción intestinal	2	0,4%
Otro	14	2,7%
Paro cardiorrespiratorio	169	32,7%
Sin información	1	0,2%
Sepsis	39	7,5%
Traumatismo encéfalo craneano	2	0,4%

¹² Ver anexo 3

¹³ Ver anexo 4

Total	517	100%
--------------	------------	-------------

Fuente: elaboración propia con datos publicados por el portal web de SENAMA

Como se puede apreciar en la tabla referente a las causales de mortalidad de adultos mayores bajo la custodia del programa ELEM SENAMA, los motivos más relevantes a considerar a nivel médico son las insuficiencias respiratorias y los paros cardiorrespiratorios.¹⁴

1.4 Evaluación de impacto

La evaluación del impacto de proyectos es un campo interdisciplinario con un alto nivel de costos, especialización y complejidad, la experiencia en América Latina sugiere que se requiere una profundización específica para apropiar de manera adecuada las metodologías desarrolladas al día de hoy a nivel mundial (Scopetta, 2006). Para entregar un marco general, podemos tomar la definición entregada por la Organización Mundial de la Salud en relación a la evaluación de programas de salud: "(...) un medio sistemático de aprender empíricamente y de utilizar las lecciones aprendidas para el mejoramiento de las actividades en curso y para el fomento de una planificación más satisfactoria mediante una selección rigurosa entre distintas posibilidades de acción futura" (OMS, 1981). Lo anterior toma relevancia para este trabajo debido a que las evaluaciones de los proyectos de SENAMA se enmarcan en el área de la salud pública y no poseen vasta experiencia previa, es decir, no existen variados trabajos realizados con anterioridad para evaluar proyectos de dicha institución y ninguno en los términos en los que se proponen en esta oportunidad (una evaluación del desempeño del programa de carácter econométrica).

Según Scopetta (2006), hay múltiples opciones para la evaluación de proyectos en salud pero destaca en su publicación las dos siguientes: evaluación basada en la investigación y la evaluación basada en indicadores. Es en esa segunda opción en la que se enmarca esta propuesta pues se realiza a través de sistemas de información que suministran datos y no por medio de un método experimental o cuasi experimental.

Posteriormente, en la definición de la metodología a utilizar, se enfatiza en las características determinadas que contiene el modelo que se ajusta de mejor manera a los datos disponibles para este estudio.

¹⁴ En conversaciones con el personal de SENAMA se mencionó que habitualmente las muertes por estas causas son, en realidad, producidas por otras causas subyacentes

2. DATOS Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Toda la información referida a las características de los centros pertenecientes al programa ELEM SENAMA que se utiliza para este trabajo corresponde a datos administrativos de SENAMA, específicamente, a sus consolidados de beneficiarios por programa y los consolidados de defunciones. La base de datos cuenta con información de 950 beneficiarios del programa entre los años 2011 y 2017, sobre quienes se conoce el sexo, su pensión bruta, su fecha de nacimiento, fecha de ingreso al programa, fecha de egreso del programa (con la consideración de datos censurados para quienes no han salido al 31 de diciembre de 2017 del programa), el centro ELEM al que pertenece, el estado de dependencia al ingreso al programa, el motivo de egreso, y para quienes corresponde, el lugar de fallecimiento.

Finalmente, entre los datos que caracterizan a cada centro ELEM se encuentran su número y tipo de trabajadores en el área de salud, su financiamiento anual por parte de SENAMA, si está operado por una entidad pública o privada sin fines de lucro y el sueldo bruto de los cuidadores.

A partir de los datos individuales de 950 beneficiarios del programa, se construyó una base de datos trimestrales a lo largo del tiempo para cada beneficiario del programa ELEM SENAMA, entre los que se encuentran variables fijas y variables que cambian en el tiempo¹⁵, con un total de 10.308 observaciones que se dividen temporalmente de la siguiente manera:

¹⁵ Número de profesionales en el área de la salud y cuidados, y el salario bruto de los cuidadores

Tabla 3 – Observaciones por trimestre

Trimestre	Frecuencia
2011q3	28
2011q4	30
2012q1	31
2012q2	81
2012q3	97
2012q4	123
2013q1	190
2013q2	273
2013q3	339
2013q4	386
2014q1	412
2014q2	474
2014q3	495
2014q4	506
2015q1	522
2015q2	539
2015q3	550
2015q4	558
2016q1	587
2016q2	569
2016q3	572
2016q4	564
2017q1	581
2017q2	589
2017q3	601
2017q4	611
Total	10.308

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por SENAMA

La distribución de los 12 centros a lo largo del país se realiza en 7 diferentes regiones, lo que se puede resumir de la siguiente forma:

Tabla 4 – Observaciones por centro según región

Centro	Arica	Bío Bío	La Araucanía	Los Lagos	Magallanes	Maule	Metropolitana	Total
Ayen Ruca	0	0	966	0	0	0	0	966
Carmen Martínez Vilches	0	0	0	0	0	1.494	0	1494
Cordillera de los Andes	0	0	0	0	0	0	1.557	1557
Cristina Calderón Hardán	0	0	0	0	1.134	0	0	1134
Dr. Juan Lobos Krause	0	729	0	0	0	0	0	729
Dr. Mario Muñoz Ángulo	0	0	0	0	0	435	0	435
Weñüiwen	0	0	0	0	0	513	0	513
El Copihue	0	0	590	0	0	0	0	590
Emilio Gutierrez Bonelli	590	0	0	0	0	0	0	590
Las Araucarias	0	0	587	0	0	0	0	587
El Alerce	0	0	0	1.397	0	0	0	1397
Sra. Rosa Amelia Ogalde	0	328	0	0	0	0	0	328
Total	590	1057	2143	1397	1134	2442	1557	10320

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Al segmentar la muestra por sexo, la relación esperable sería respecto a los antecedentes sobre la conformación de la población de adultos mayores en Chile es que haya una mayor cantidad de mujeres. Sin embargo, ni a nivel del número de beneficiarios ni de las observaciones trimestrales a lo largo del tiempo se cumple esta expectativa. El motivo por el cual las mujeres son minoría, representando solo un 46,15% de la muestra de este programa, puede derivar de los procesos de selección de SENAMA, comportamientos diferenciados por sexo a la hora de solicitar cuidados u otra fuente. No obstante, esa disyuntiva no será abarcada en esta investigación.

En las tablas a continuación se encuentra la información referente a esta subdivisión:

Tabla 5 – Distribución de los adultos mayores tratados por sexo

	Frecuencia	Porcentaje
Mujeres	437	46,15
Hombres	510	53,85
Total	947	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Tabla 6 – Observaciones a lo largo del tiempo por sexo

	Frecuencia	Porcentaje
Mujeres	4.837	46,88
Hombres	5.480	53,12
Total	10.317	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Dado que el motivo de egreso de los centros no es una variable que cambie a lo largo de los periodos, sino que un hecho puntual derivado de la existencia de un dato para la fecha de egreso, es más conveniente el

análisis de esta información a partir de la información correspondiente a los individuos de la muestra en el último periodo. Del total de beneficiados con el programa ELEM SENAMA desde su inicio, solo han egresado el 41,29%. De este modo, la distribución es la siguiente:

Tabla 7 – Situación de egreso del centro ELEM SENAMA

	Frecuencia	Porcentaje
Egresado	353	41,29
No egresado	502	58,71
Total	855	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Profundizando en la información anterior, podemos apreciar que más del 90% de los egresos en los centros de cuidados de larga estadía son por causa del fallecimiento del individuo.

Tabla 8– Motivo de egreso del centro ELEM SENAMA

	Frecuencia	Porcentaje
Fallecido	323	91,5
Voluntario	30	8,5
Total	353	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Otro factor relevante al analizar los datos respecto a los beneficiarios del programa ELEM SENAMA es las características del ingreso. Lo anterior, en el sentido de que existen dos vías para acceder al beneficio: a través de una postulación tradicional o por medio de una orden emitida por un juzgado o por sugerencia directa de una asistente social. La forma alternativa de ingreso tiene su origen en la existencia de características sociales y del diario vivir que sean poco apropiadas o por casos de violencia intrafamiliar. La distribución entre adultos mayores ingresados por VIF¹⁶ está dada de la siguiente manera:

Tabla 9– Vía de ingreso al centro ELEM SENAMA

	Frecuencia	Porcentaje
VIF	177	18,77
Ingreso tradicional	766	81,23
Total	943	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

⁸ Agruparemos en esta categoría tanto a quienes entran por violencia intrafamiliar como a quienes lo hacen por sugerencia de una asistente social.

Por su parte, las mujeres poseen una edad promedio de ingreso 3,83 años más alta que los hombres a los centros. Lo anterior tiene sentido ya que las mujeres tienen mayores expectativas de vida, y por ende, llegan a la vejez en mejores condiciones funcionales que los hombres.¹⁷

Tabla 10– Edad media de ingreso al centro ELEAM SENAMA por sexo

Sexo	Edad media de ingreso
Hombre	76,01
Mujer	79,84

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Es de suma importancia para este trabajo el analizar el dato del nivel de dependencia al ingreso al centro, dado que es una aproximación muy exacta al estado de salud de los adultos mayores. En este caso, los niveles de dependencia están segmentados en: dependencia física según el índice de Katz¹⁸ y dependencia cognitiva según el índice de Pfeiffer¹⁹. Para poder obtener los verdaderos efectos de variables como la dependencia y el ingreso por VIF, es un buen ejercicio el profundizar en cómo estos se relacionan.

Figura 11– Dependencia física al ingreso por ingreso VIF

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

¹⁷ Ver anexo 17

¹⁸ Valora seis funciones básicas (baño, vestido, uso de W.C, movilidad, continencia de esfínteres y alimentación) en términos de dependencia o independencia (trigás, sin fecha).

¹⁹ Se trata de un cuestionario heteroadministrado que consta de 10 ítems. El punto de corte está en 3 o más errores, en el caso de personas que al menos sepan leer y escribir y de 4 ó más para los que no. A partir de esa puntuación existe la sospecha de deterioro cognitivo (Pfeiffer, 2975).

Figura 12– Dependencia cognitiva al ingreso por ingreso VIF

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Para el análisis posterior de los datos en la realización del modelo, clasificamos los niveles de dependencia²⁰ en dos niveles. El nivel alto de dependencia agrupa a los niveles de dependencia severa y total; por su parte, el nivel bajo de dependencia considera a los niveles de dependencia leve y moderado, sumado a los adultos mayores autovalentes. En la tabla número 10 se muestran las correlaciones entre ambos niveles altos de dependencia y el ingreso al centro por VIF, las cuales dejan en evidencia la existencia de correlación positiva entre todas las variables, sin embargo, no en un nivel significativo.

Tabla 11– Correlación entre ingreso VIF, alta dependencia física y alta dependencia cognitiva

	VIF	Alta dependencia cognitiva	Alta dependencia física
VIF	1	-	-
Alta dependencia cognitiva	0,0944	1	-
Alta dependencia física	0,0476	0,394	1

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Un análisis muy útil para este estudio es el de una comparación de las variables principales con las que se cuenta para la realización del mismo, por centro. De este modo, se puede ver si existen tendencias en algunos centros que pudiesen influir directamente en los resultados de los modelos a realizar.

²⁰ Física y cognitiva

Tabla 12– Cuadro comparativo entre los centros ELEM SENAMA

Centro	% hombres	%mujeres	%A.D.F.	% A.D.C.	A.F.A.P.	Edad media de ingreso	%Ingreso VIF
Ayen Ruca	53,4	46,6	53,5	57,1	\$6.414.861	78	16,4
Carmen Martínez Vilches	55,2	44,8	54,5	33,8	\$6.667.692	77,6	11,2
Cordillera de los Andes	55,4	44,6	48,7	50,0	\$6.628.524	78,1	30,0
Cristina Calderón Hardán	55,4	44,6	63,0	27,5	\$8.158.188	74,0	16,1
Dr. Juan Lobos Krause	55,1	44,9	40,6	31,9	\$6.594.448	74,6	10,1
Dr. Mario Muñoz Ángulo	56,8	43,2	56,8	35,1	\$8.082.522	79,2	29,7
Weñüiwen	53,3	46,7	42,9	43,9	\$7.885.406	80,3	13,3
El Copihue	50,8	49,2	48,4	25,0	\$7.907.916	78,7	9,8
Emilio Gutiérrez Bonelli	52,9	47,1	17,1	14,7	\$8.082.522	77,0	45,1
Las Araucarias	52,6	47,4	36,7	50,0	\$8.082.522	80,0	15,8
El Alerce	46,4	53,6	47,3	50,0	\$6.930.000	76,3	9,6
Sra. Rosa Amelia Ogalde	64,1	35,9	46,2	48,7	\$8.308.789	76,8	10,3
A.D.F. : Alto nivel de dependencia física							
A.D.C. : Alto nivel de dependencia cognitiva							
A.F.A.P. : Aporte fiscal anual por plaza							

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

En la tabla número 11 se puede observar que existen centros que poseen tendencias en ciertas características que probablemente afecten sus efectos fijos, puesto que tienen diferencias importantes. El centro Emilio Gutiérrez Bonelli posee el menor porcentaje de personas con altos niveles de dependencia, sin embargo, la mayor proporción de ingresos por VIF. La menor edad media de ingreso corresponde a 74 años, mientras la mayor son 80,3 años, lo que representa una diferencia considerable. La distribución por sexo en los centros no es tan variada, con excepción del centro Sra. Rosa Amelia Ogalde, en el que un porcentaje visiblemente mayor que en los demás centros corresponde a hombres. Finalmente, los centros con mayor financiamiento per cápita son aquellos que poseen una menor cantidad de plazas disponibles, lo que deja en evidencia que el financiamiento no es proporcional.

Habiendo descrito todas las variables que son fijas, corresponde enunciar²¹ y proceder a la realización de un análisis de los datos disponibles que cambian a lo largo de los periodos. Entre ellos se encuentran las cantidades de trabajadores del área de la salud que posee cada centro.²²

Conocer cuáles son los cargos que están cubiertos y por cuantas personas en cada centro permitirá posteriormente medir la relevancia de éstos en el tiempo de sobrevivencia de los adultos mayores en el programa estudiado en este trabajo.

En términos de estadísticas descriptivas por cada una de las variables estudiadas por centro tenemos la siguiente información:

²¹ Ver anexos 5-16

²² Dividido en el número de plazas por centro

Tabla 13– Promedio, mediana y desviación estándar de las variables por centro que cambian en el tiempo

Cargo	Promedio	Mediana	Desviación estándar
Psicólogos	1,00	1	0,00
Enfermera	1,13	1	0,34
médico	0,95	1	0,46
Psiquiatra	0,83	1	0,37
Kinesiólogo	1,28	1	0,451
Nutricionista	1,10	1	0,30
Podólogo	1,00	1	0,00
Paramédicos	3,40	4	3,19
Cuidadores	18,33	12	8,12
fonoaudiólogo	0,15	0	0,36
Salario bruto cuidadores a contrata	308630,48	295184	56328,20

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Como se puede apreciar en la tabla 12, el número de psicólogos y de podólogos es constante en el tiempo y el mismo para todos los centros de la muestra. Por lo tanto, no provee ningún beneficio el añadir dichas variables al modelo y éstas serán omitidas.

3. METODOLOGÍA Y MODELO

3.1 Modelo de duración

Dada la caracterización de los datos, la metodología más apropiada para realizar este estudio es un modelo de duración. Al contar con datos censurados respecto a las fechas de fallecimiento de quienes aún no han cambiado su estado de “vivo” a “fallecido”, los datos requieren ser trabajados en base a un modelo que permita comprender su complejidad y así, medir metodológicamente la relación entre los diversos factores observables de los individuos beneficiarios de los centros ELEAM SENAMA y su mortalidad. Para la realización de este trabajo, el indicador base con el que trabajamos será el *Hazard Ratio* o índice de densidad de incidencia, el que consiste en el riesgo estimado de ocurrencia de un evento desfavorable en un punto del tiempo dado y corresponde a la relación entre dos tasas de riesgo (Lang y Secic, 2006). Sin embargo, los indicadores principales para la interpretación con los cuales se obtienen las conclusiones centrales de este trabajo son los efectos marginales de cada una de las variables consideradas en el modelo ejecutado para estimar su impacto en el tiempo de sobrevivencia de los adultos mayores tratados en los centros ELEAM SENAMA.

El modelo de duración consiste en modelar el paso de un individuo de un estado a otro. En este caso, los estados relevantes son: “en tratamiento en un centro de larga estadía” o “fallecido”. La probabilidad de que una persona “deje” un estado en un intervalo dt en el momento T será definida como: $P(t \leq T < t + dt | T \geq t)$, donde la condición de $T \geq t$ solo asegura que el estado esté “ocupado” en el momento t y que no fue abandonado previo a dicho momento. Si dividimos dicha probabilidad por dt obtendremos la probabilidad promedio de abandonar el estado dado en un intervalo de tiempo posterior a t , y considerando un intervalo cada vez más pequeño obtendremos la definición formal de la función de riesgo, dado por:

$$\Theta(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \left(\frac{P(t \leq T < t + dt | T \geq t)}{dt} \right)$$

La interpretación que se le otorga a la función de riesgo es que $\Theta(t)dt$ es la probabilidad de salida de un estado dado en un intervalo corto de longitud dt después de t , bajo la condición de que el estado haya estado “ocupado” en t . Se puede definir también a la función de riesgo como:

$$\Theta(t) = \frac{f(t)}{1-F(t)}$$

Donde $F(t)$ representa la función de distribución de duración $[P(T < t)]$ y $f(t)$ a la función de densidad de probabilidad.

Los modelos de duración pueden poseer 3 enfoques: paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos. Es importante diferenciar estos tres tipos pues se tienen que tomar decisiones respecto a los supuestos que se usarán en el modelo de estimación, y dichas decisiones deben ser tomadas con el fundamento adecuado. En esta oportunidad se utiliza el enfoque paramétrico, el cual se caracteriza por asumir una determinada distribución de la tasa de riesgo, a través del cual podremos lograr cumplir dos objetivos: utilizar variables explicativas que afecten directamente a la escala de tiempo que se instrumentalizará para la evaluación de los programas y lidiar con las dificultades asociadas al manejo de bases de datos que implican duraciones censuradas.

Los parámetros, bajo este enfoque, son estimados a través del método de máxima verosimilitud y la interpretación de los mismos varía según la distribución que se presuma, entre las cuales están: exponencial, Weibull, Log-logística, Log-Normal y Gompertz.

3.1.1 Modelo Gompertz de tiempo continuo

En el caso de este trabajo, todos los datos están entregados con suma precisión, es decir, por día, mes y año, entonces el intervalo mínimo corresponde a días, lo que es un intervalo relativamente pequeño en relación a las duraciones promedio, que se expresan en años. Por lo tanto, es totalmente plausible tratar este caso como uno de tiempo continuo.

Debido a lo explicado anteriormente, el modelo de duración con enfoque paramétrico con el cual trabajaremos en esta oportunidad será bajo el supuesto de que la función de riesgo con una distribución Gompertz. Esta es una distribución que se utiliza frecuentemente en modelos de mortalidad (Boongarts y Feeney, 2002), y además posee una flexibilidad suficiente como para englobar otras distribuciones (Muro, 2004). Por lo tanto, la forma que tendrá la función de riesgo será la siguiente:

$$h(t, X_i) = \lambda_i * \exp(\gamma * t)$$

Donde γ representa un coeficiente de forma, que de tener un valor positivo implica que la función de riesgo aumenta monotónicamente con el tiempo, y donde λ_i está definido como:

$$\lambda_i = \exp(X_i' * \beta)$$

Donde X_i es un vector de características observable y β representa al vector de coeficientes.

En nuestro caso de estudio, no todos los individuos se observan hasta la finalización (la muerte del individuo), ya que algunos están censurados por la fecha de observación, que en este caso es el 31 de diciembre de 2017. La fecha establecida responde al último reporte de actualización del estado de cada uno de los individuos considerados en la investigación.

Los parámetros del modelo se estimarán entonces maximizando la siguiente probabilidad:

$$\log(L) = \sum_{i=1}^n \left(d_i * \log[h(t_i, X_i)] + \log \left[\frac{S(t_i)}{S(r_i)} \right] \right)$$

Donde d_i representa una dummy igual a 1 si el individuo murió durante el proceso de observación (entre su fecha de ingreso al programa y el 31 de diciembre de 2017) y 0 en cualquier otro caso, t_i es el tiempo transcurrido entre el ingreso al programa y la fecha de fallecimiento (o hasta el 31 de diciembre de 2017, si $d_i = 0$) y r_i es la edad de ingreso al programa. $S(t)$ en tanto, representa la función de sobrevivencia asociada a la función de distribución. En el caso de una distribución Gompertz ($S(t)$ equivale a la anteriormente mencionada $1 - F(t)$).

La ventaja que posee trabajar con modelos de duración, en relación a modelos de mínimos cuadrados ordinarios, es que permite trabajar con datos censurados o duraciones incompletas, es decir, aquellos datos que al momento de hacer el estudio aún no han cambiado de estado. En el caso de nuestro trabajo, los datos censurados serán los que corresponden a aquellos sujetos que al 31 de diciembre de 2017 aún no han salido de un centro de cuidados de larga estadía.

3.1.2 Modelo clog-log de tiempo discreto

Bajo el modelo paramétrico Gompertz, es imposible controlar por características que sean variables en el tiempo, pues solo nos permite utilizar datos que se mantengan fijos a lo largo de los diferentes periodos. Tal como se evidenció en la sección 1.2, estamos interesados en trabajar con variables que si poseen una variabilidad en el tiempo, como por ejemplo, el número de médicos, enfermeras, cuidadores o paramédicos de cada centro.

Para lograr tener un control del modelo por las variables que cambian a través del tiempo, se utiliza un modelo de duración con tiempo discreto, incluyendo a estas nuevas variables. Para que este proceso sea consistente con la realización previa de un modelo de tiempo continuo, se escoge un modelo Clog-log (Jenkins, 2005), que estima la probabilidad de fallecimiento dada un vector de características observables variables y fijas a lo largo del tiempo. La especificación que otorga más consistencia será un modelo gompit, producto de su relación directa con los modelos Gompertz:

$$P(Y_{it} = 1|X_{it}) = 1 - \exp(-\exp(X_{it}'\beta))$$

Donde Y_{it} representa el indicador para cada individuo i que falleció en el periodo t , y X_{it} es el vector de características individuales que incluye el logaritmo del tiempo de supervivencia hasta el periodo t , variables fijas a través del tiempo y variables que varían en el tiempo.

3.2 Modelo del estudio

Para el caso aplicado de este estudio, se utiliza dos modelos: un modelo de duración continuo con distribución de riesgo Gompertz y un modelo de duración Clog-log discreto con especificación gompit. En el primero, utilizaremos datos de carácter fijo en el tiempo. Por su parte, en la segunda instancia, utilizaremos datos que varían en el tiempo y que permiten llevar un análisis con una mayor cantidad de observaciones.

3.2.1 Modelo Gompertz de tiempo continuo aplicado a mortalidad en SENAMA

La primera etapa será descrita por un modelo de duración, en base a una distribución de tasas de riesgo Gompertz, de la siguiente forma:

$$h(t, X_i) = \lambda_i * \exp(\gamma * t)$$

$$\lambda_i = \exp(X_i' * \beta)$$

Donde γ representa al coeficiente de forma, X_i corresponde al vector de características observables que comprende la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso al centro ELEAM SENAMA, la fecha de fallecimiento o de último reporte, el nivel de dependencia física al ingreso, el nivel de dependencia cognitiva al ingreso, el monto bruto de la pensión, una variable dummy si el individuo entró al centro por violencia intrafamiliar, el sexo, el centro en el que fue tratado cada uno de los individuos, el aporte fiscal per cápita anual que recibe el centro, y el número de paramédicos.²³

La demás observaciones por centro en relación al número de trabajadores del área de la salud no son incluidas en este modelo producto de la colinealidad.²⁴

Respecto a la situación socioeconómica de los adultos mayores, se posee el monto bruto de la pensión. No obstante lo anterior, hay que tener precaución con esta variable puesto que tiene muchos datos no reportados. Del total de 951 observaciones, solo se cuenta con el monto de la pensión para un total de 665. La pensión promedio corresponde a \$130.770 pesos y la mediana es \$105.701 pesos.

Producto de todo lo anterior será relevante realizar el modelo de la investigación en dos oportunidades: una primera con esta variable; y una segunda, sin contar con el monto de la pensión.

3.2.2 Modelo Clog-log de tiempo discreto aplicado a mortalidad en SENAMA

Esta última etapa, constará de un modelo de duración aplicado en tiempo discreto, en las cuales se podrán evaluar los impactos asociados a variables que varían a lo largo de los periodos contenidos en el estudio.

El modelo se describe de la siguiente manera:

$$P(Y_{it} = 1|X_{it}) = 1 - \exp(-\exp(X_{it}'\beta))$$

Donde Y_{it} representa el indicador para cada individuo i que falleció en el periodo t , y X_{it} es el vector de características individuales que incluye el nivel de dependencia física al ingreso, el nivel de dependencia cognitiva al ingreso, el monto bruto de la pensión, una variable dummy si el individuo entró al centro por violencia intrafamiliar, el sexo, el centro en el que fue tratado cada uno de los individuos, la edad al ingreso, el número de kinesiólogos, médicos, enfermeros, paramédicos, fonoaudiólogos, psiquiatras, nutricionistas y cuidadores por plazas del centro.

²³ En el año 2017

²⁴ De ser incluidas, éstas son eliminadas automáticamente por STATA

4. RESULTADOS

4.1 Modelo continuo

Los resultados asociados al modelo continuo están subdivididos en tres grupos principales: los resultados agregados, los resultados para la submuestra de mujeres y los resultados para la submuestra de hombres.

En las tablas 14-15 se pueden apreciar los resultados del modelo agregado, es decir, incluyendo la totalidad de las observaciones:

Tabla 14– Modelo continuo de duración con distribución Gompertz para el total de observaciones incluyendo los efectos fijos por centro, sexo, el ingreso por VIF y el aporte fiscal per cápita anual

VARIABLES	Modelo Continuo1 Duración	Modelo Continuo2 Duración	Modelo Continuo3 Duración	Modelo Continuo4 Duración
ELEAM Ayen Ruca	0.143 (10.05)	-0.165 (9.236)	-0.270 (9.195)	-1.616 (9.480)
ELEAM Carmen Martínez	-23.09*** (8.816)	-21.15*** (8.194)	-21.27*** (8.165)	113.8*** (20.72)
ELEAM Cordillera de los Andes	-35.19*** (8.779)	-32.33*** (8.296)	-32.12*** (8.267)	16.03 (10.13)
ELEAM Cristina Calderón	17.39 (11.86)	15.76 (10.95)	15.51 (10.91)	81.38*** (15.13)
ELEAM Dr. Juan Lobos	-2.259 (10.52)	-1.977 (9.665)	-2.197 (9.628)	10.98 (10.13)
ELEAM Weñüiw en	-14.63 (9.837)	-12.94 (9.090)	-13.09 (9.056)	-56.68*** (11.52)
ELEAM El Copihue	-27.62*** (9.264)	-25.56*** (8.657)	-25.56*** (8.624)	-46.26*** (9.627)
ELEAM Emilio Gutierrez	4.762 (11.77)	4.830 (10.81)	5.005 (10.77)	9.766 (11.16)
ELEAM Las Araucarias	-24.67*** (9.347)	-22.43** (8.720)	-22.33** (8.683)	-17.54** (8.882)
ELEAM El Alerce	-11.61 (9.079)	-11.17 (8.369)	-11.23 (8.333)	21.42** (9.593)
ELEAM Sra. Rosa Ogalde	-13.77 (11.02)	-10.74 (10.15)	-10.93 (10.11)	13.99 (10.89)
Mujer		9.589*** (2.175)	9.646*** (2.169)	10.11*** (2.230)
VIF			-1.724 (3.071)	-4.805 (3.185)
Aporte fiscal anual per cápita				-13.17*** (1.865)
Observaciones	936	936	936	936
Valor p	0.0836	0.0836	0.0836	0.0836
Erróres estándar en los paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15– Modelo continuo de duración con distribución Gompertz para el total de observaciones incluyendo los efectos fijos por centro, sexo, el ingreso por VIF, el aporte fiscal per cápita anual, nivel de dependencia y el monto bruto de la pensión

VARIABLES	Modelo Continuo5 Duración	Modelo Continuo6 Duración	Modelo Continuo7 Duración	Modelo Continuo8 Duración
ELEAM Ayen Ruca	-2.382 (8.934)	-2.970 (8.997)	3.297 (56.24)	-4.956 (76.47)
ELEAM Carmen Martínez	279.8*** (57.38)	282.9*** (60.03)	276.9*** (79.17)	235.9*** (79.70)
ELEAM Cordillera de los Andes	79.58*** (19.49)	82.61*** (20.39)	89.00 (60.41)	54.01 (77.02)
ELEAM Cristina Calderón	138.4*** (28.95)	142.3*** (30.43)	148.7** (65.16)	115.6 (81.57)
ELEAM Dr. Juan Lobos	21.64** (10.60)	21.77** (10.52)	20.29 (16.75)	-10.04 (10.93)
ELEAM Weñüiwen	-91.05*** (19.78)	-93.63*** (20.62)	-93.75*** (20.69)	-124.6*** (37.19)
ELEAM El Copihue	-33.54** (14.44)	-32.03 (20.46)	-33.64 (24.97)	-60.45** (29.29)
ELEAM Emilio Gutierrez	15.46 (13.12)	14.40 (12.90)	16.00 (19.21)	-1.789 (36.10)
ELEAM Las Araucarias	273.5 (15,603)	255.7 (10,979)	275.6 (15,995)	256.1 (27,861)
ELEAM El Alerce	53.17*** (14.28)	52.46*** (14.63)	58.81 (58.24)	20.55 (75.25)
ELEAM Sra. Rosa Ogalde	36.54*** (12.91)	35.94*** (13.03)	34.72** (16.85)	(omitida) -
Mujer	10.67*** (3.490)	9.187*** (3.530)	9.170*** (3.538)	6.854 (4.489)
VIF	-10.70** (4.748)	-12.18** (5.018)	-12.21** (5.035)	-10.69 (7.035)
Aporte fiscal anual per cápita	-25.09*** (4.996)	-25.36*** (5.230)	-25.39*** (5.248)	-24.95*** (6.801)
Alto nivel de dependencia física	-7.729** (3.571)	-11.21*** (4.190)	-11.19*** (4.200)	-10.61** (5.364)
Alto nivel de dependencia cognitiva		5.932 (3.999)	5.942 (4.005)	8.419 (5.292)
N° Paramédicos			1.569 (13.90)	1.308 (15.50)
Monto bruto de la pensión				-0.0367 (0.0251)
Observaciones	703	676	676	564
Valor p	0.0836	0.0836	0.0836	0.0836
Errores estándar en los paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				

Fuente: Elaboración propia

En el primer modelo, solo están consideradas las variables asociadas a los efectos fijos de cada uno de los centros del programa. Para este caso existe un centro omitido²⁵ para solventar el problema de colinealidad, tener el punto de comparación y obtener resultados más confiables. Encontramos en este modelo cuatro centros para los cuales se evidencia un efecto estadísticamente significativo, dos para los cuales el efecto es negativo y dos para los que el efecto es positivo en relación a la sobrevivencia de los individuos en el programa.

En el segundo modelo se agrega la variable mujer, que representa a todos los individuos de la muestra de sexo femenino. Acorde a lo que la literatura indica, el efecto de dicha variables tiene un signo positivo y produce un aumento en la duración mediana de los tratados (Berrantes, 2006). Además, los resultados en torno a los centros cambiaron, finalizando el análisis con los mismos centros que en el modelo 1 con resultados significativos, sin embargo, ahora todos con un signo negativo.

Para el tercer modelo se agrega la variable que determina si los individuos ingresaron a los centros ELEAM SENAMA por VIF o por vía tradicional, con el objetivo de analizar si aquella condición impacta en la duración mediana de la sobrevivencia en el programa. En específico se busca probar que esta variable se relaciona negativamente con la sobrevivencia de los individuos, lo que no se confirma de momento al observar los resultados entregados por el modelo. Probablemente, esto sucede producto de la existencia de variables relevantes omitidas.

En el caso del cuarto modelo se agrega el aporte fiscal anual per cápita que recibe cada centro, del cual se podría esperar que tuviera una relación positiva con la duración. No obstante, el impacto significativo resultante del modelo es de signo negativo. Lo anterior podría deberse a que los centros con menor cantidad de plazas reciben un monto superior a los demás, y dada su baja cobertura, el porcentaje de egresos podría ser proporcionalmente mayor. Otro factor relevante de esta versión del modelo, es que el signo de algunos de los regresores asociados a los efectos fijos de los centros cambió, y que existe una mayor cantidad de centros que poseen un impacto significativo a nivel estadístico en la duración, llegando a algunos valores inverosímiles respecto al cambio en la duración, como en el centro Carmen Martínez, en el que el impacto marginal sugerido por los resultados es de casi 240 años.²⁶ La obtención de resultados con tales magnitudes, puede ser explicada por la existencia de datos extremos, como fallecimientos en centros luego de una estadía muy breve.

En el quinto modelo se añade la variable asociada a quienes ingresaron a los centros reportando un alto nivel de dependencia física. El signo de esta variable es negativo y estadísticamente significativo. El resultado de este modelo confirma que ingresando a los centros con niveles de dependencia física severos o totales se condiciona la sobrevivencia en el centro a una menor duración. Además, al incluir esta variable al modelo, ocho de los 11 efectos fijos de los centros muestran significancia estadística, manteniendo la tendencia a valores de los efectos marginales muy elevados y que no tienen ninguna aplicación en la

²⁵ ELEAM Dr. Mario Muñoz

²⁶ Los resultados de los ELEAM son en relación a la duración mediana en el ELEAM Dr. Mario Muñoz

realidad. Por último, el ingreso por VIF toma relevancia estadística al 95% de significancia, lo que implicaría una correlación negativa aproximada 10,7 años en la duración.

En el sexto modelo se incluye la variable que identifica a los individuos que ingresaron a los centros con un alto nivel de dependencia cognitiva. Esta variable no se observa con un nivel estadísticamente significativo, sin embargo, es interesante cuestionar el motivo por el cual ésta posee un signo positivo en relación a la sobrevivencia de los individuos, lo que se podría explicar por su alta correlación con la variable de la dependencia física. En definitiva, quienes tienen un alto nivel de dependencia física se encuentran en peores condiciones que quienes padecen dependencia cognitiva, por tanto, éstos últimos sobreviven por más tiempo en los centros.

En el séptimo modelo se considera también el número de paramédicos del centro²⁷, obteniendo un resultado que no es significativo pero que, sin embargo, presenta el signo esperado. Que la acción de los paramédicos en los centros tenga un efecto marginal positivo en la duración responde a su función de cuidados calificados.

Finalmente, se incluye en el modelo el monto bruto de las pensiones. Este modelo es más bien una forma de dar un primer vistazo al impacto que esta información podría implicar la variable, pues los datos son reducidos y disminuyen la muestra casi en un 50%. El monto bruto de la pensión, no presenta un nivel significativo de relevancia y posee un signo negativo. No obstante, hay que enfatizar en que los resultados de este modelo son solo una vista superficial, y que se debería que replicar el análisis con datos más completos para obtener resultados más concluyentes y robustos.

En términos generales, el modelo más completo es el número cinco, en el que vemos los efectos conjuntos de todas las variables de control con excepción del monto bruto de la pensión, el número de paramédicos y la presencia de un alto nivel de dependencia cognitiva. Las relaciones positivas que tienen una significancia relevante a nivel estadística son para la variable mujer (10,67**) y para los centros: Carmen Martínez (279,8***), Cordillera de los Andes (79,58***), Cristina Calderón (138,4***), Dr. Juan Lobos (21,64**), El Alerce (53,17***) y Sra. Rosa Ogalde (36,54***). Por su parte, los efectos marginales negativos corresponden a las variables VIF (-10,7**), al aporte fiscal anual per cápita (-25,09***), a un ingreso presentando un alto nivel de dependencia física (-7,729**), y para la estadía en los centros ELEAM El Copihue (33,54**) y Weñüiwen (-91,05***).²⁸

La primera subdivisión realizada a la muestra es por sexo del individuo. En las siguientes tablas se pueden apreciar los resultados de las variables de control para todas las mujeres de la muestra:

²⁷ En el año 2017

²⁸ * representa significancia al 90%, ** significancia al 95% y *** significancia al 99%.

Tabla 16– Modelo continuo de duración con distribución Gompertz para el subgrupo de mujeres incluyendo los efectos fijos por centro, ingreso por VIF, aporte fiscal anual per cápita y alto nivel de dependencia física

VARIABLES	Modelo Continuo1 Duración	Modelo Continuo2 Duración	Modelo Continuo3 Duración	Modelo Continuo4 Duración
ELEAM Ayen Ruca	2.414 (16.90)	3.038 (16.98)	1.176 (18.21)	0.0869 (15.23)
ELEAM Carmen Martínez	-26.25* (14.78)	-25.70* (14.83)	149.7*** (43.31)	305.5*** (107.8)
ELEAM Cordillera de los Andes	-37.41** (15.08)	-37.36** (15.12)	19.42 (19.38)	79.66** (32.80)
ELEAM Cristina Calderón	28.93 (24.41)	29.54 (24.52)	113.8*** (33.67)	160.9*** (56.16)
ELEAM Dr. Juan Lobos	-15.76 (16.08)	-15.27 (16.12)	-0.0686 (17.43)	13.66 (16.21)
ELEAM Weñüiwen	-24.39 (15.82)	-23.69 (15.87)	-79.27*** (22.10)	-105.7*** (36.76)
ELEAM El Copihue	-31.25** (15.46)	-30.87** (15.49)	-58.79*** (18.19)	-40.46 (25.35)
ELEAM Emilio Gutierrez	2.042 (19.53)	1.634 (19.60)	9.040 (21.16)	16.19 (22.35)
ELEAM Las Araucarias	-27.56* (15.49)	-27.48* (15.53)	-24.52 (16.45)	262.5 (24,022)
ELEAM El Alerce	-16.78 (14.79)	-16.35 (14.83)	24.82 (18.29)	56.53** (26.64)
ELEAM Sra. Rosa Ogalde	-4.921 (23.94)	-4.164 (24.04)	23.56 (26.54)	46.08* (27.65)
VIF		3.330 (5.252)	-1.937 (5.732)	-3.068 (7.441)
Aporte fiscal anual per cápita			-16.61*** (3.826)	-27.45*** (9.389)
Alto nivel de dependencia física				-1.264 (5.230)
Observaciones	432	432	432	337
Valor p	0.662	0.662	0.662	0.662
Errores estándar en los paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17– Modelo continuo de duración con distribución Gompertz para el subgrupo de mujeres incluyendo los efectos fijos por centro, ingreso por VIF, aporte fiscal anual per cápita, alto nivel de dependencia física y cognitiva, el número de paramédicos y el monto bruto de las pensiones

VARIABLES	Modelo Continuo5	Modelo Continuo6	Modelo Continuo7
ELEAM Ayen Ruca	-3.670 (15.82)	96.22 (84.99)	404.5 (26,851)
ELEAM Carmen Martínez	320.6*** (115.5)	224.2* (124.5)	238.7* (130.5)
ELEAM Cordillera de los Andes	81.66** (34.74)	183.0* (98.79)	198.2 (134.8)
ELEAM Cristina Calderón	168.5*** (59.62)	270.5** (116.2)	303.3* (158.7)
ELEAM Dr. Juan Lobos	15.36 (16.74)	-7.077 (23.16)	-34.32 (25.90)
ELEAM Weñüiwen	-113.0*** (39.56)	-114.6*** (40.31)	-161.5** (73.90)
ELEAM El Copihue	225.7 (37,130)	200.9 (37,190)	208.6 (50,474)
ELEAM Emilio Gutierrez	17.47 (23.07)	42.68 (32.87)	12.74 (55.56)
ELEAM Las Araucarias	274.4 (29,610)	375.6 (29,695)	413.8 (79,478)
ELEAM El Alerce	56.74** (27.90)	157.6* (94.36)	165.3 (129.1)
ELEAM Sra. Rosa Ogalde	47.19 (28.72)	22.64 (32.93)	(omitida) -
VIF	0.0499 (8.092)	-0.436 (8.155)	6.437 (12.92)
Aporte fiscal anual per cápita	-28.60*** (10.03)	-28.95*** (10.22)	-34.81** (14.16)
Alto nivel de dependencia física	-6.293 (6.536)	-6.433 (6.580)	-11.56 (9.804)
Alto nivel de dependencia cognitiva	11.31 (7.111)	11.96* (7.230)	19.73* (10.99)
N° Paramédicos		25.07 (21.08)	30.87 (25.09)
Monto bruto de la pensión			-0.0444 (0.0398)
Observaciones	327	327	275
Valor p	0.662	0.662	0.662
Erróres estándar en los paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			

Fuente: Elaboración propia

En el subgrupo de mujeres disminuyen importantemente los efectos asociados a los centros, sin embargo, el cambio fundamental y más relevante es que las variables VIF y el alto nivel de dependencia física ya no son significativas a nivel estadístico. Lo anterior nos permite inferir que la influencia de estas variables solo se presenta en el caso de los hombres. El aporte fiscal anual per cápita, por su parte, mantiene su nivel de significancia y su signo negativo.

Para el caso del subgrupo de la muestra correspondiente a los hombres, los resultados se muestran en las siguientes tablas:

Tabla 18– Modelo continuo de duración con distribución Gompertz para el subgrupo de hombres incluyendo los efectos fijos por centro, ingreso por VIF, aporte fiscal anual per cápita y alto nivel de dependencia física

VARIABLES	Modelo Continuo1 Duración	Modelo Continuo2 Duración	Modelo Continuo3 Duración	Modelo Continuo4 Duración
ELEAM Ayen Ruca	-1.592 (10.86)	-1.339 (10.66)	-2.597 (10.78)	-1.590 (11.56)
ELEAM Carmen Martínez	-18.06* (9.706)	-18.06* (9.537)	103.9*** (23.42)	288.9*** (78.64)
ELEAM Cordillera de los Andes	-29.20*** (9.781)	-28.11*** (9.628)	17.90 (11.80)	87.55*** (28.15)
ELEAM Cristina Calderón	11.80 (12.26)	11.29 (12.03)	71.72*** (16.80)	138.4*** (38.70)
ELEAM Dr. Juan Lobos	8.579 (12.88)	7.840 (12.64)	20.30 (13.11)	32.67** (16.50)
ELEAM Weñüiwen	-4.396 (11.38)	-4.490 (11.16)	-44.70*** (13.55)	-86.53*** (26.01)
ELEAM El Copihue	-22.06** (10.35)	-21.69** (10.17)	-39.74*** (11.12)	-28.93 (18.66)
ELEAM Emilio Gutierrez	6.496 (12.79)	7.033 (12.56)	11.02 (12.78)	15.94 (16.98)
ELEAM Las Araucarias	-19.21* (10.44)	-18.59* (10.25)	-12.65 (10.30)	280.6 (15,069)
ELEAM El Alerce	-7.648 (10.10)	-7.408 (9.909)	22.66** (11.13)	56.60*** (19.06)
ELEAM Sra. Rosa Ogalde	-10.02 (11.36)	-10.23 (11.15)	13.70 (11.89)	38.71** (16.67)
VIF		-5.059 (3.719)	-6.886* (3.765)	-16.47** (7.055)
Aporte fiscal anual per cápita			-12.13*** (2.151)	-25.64*** (6.818)
Alto nivel de dependencia física				-11.75** (5.275)
Observaciones	504	504	504	366
Valor p	0.693	0.693	0.693	0.693
Erróres estándar en los paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19– Modelo continuo de duración con distribución Gompertz para el subgrupo de hombres incluyendo los efectos fijos por centro, ingreso por VIF, aporte fiscal anual per cápita y alto nivel de dependencia física

VARIABLES	Modelo Continuo5 Duración	Modelo Continuo6 Duración	Modelo Continuo7 Duración
ELEAM Ayen Ruca	1.597 (11.81)	-52.78 (81.24)	-90.60 (114.1)
ELEAM Carmen Martínez	292.5*** (85.76)	341.7*** (119.7)	258.7** (117.7)
ELEAM Cordillera de los Andes	97.94*** (32.59)	41.64 (84.93)	-26.51 (112.6)
ELEAM Cristina Calderón	142.7*** (42.32)	85.70 (88.28)	15.21 (114.4)
ELEAM Dr. Juan Lobos	32.16* (16.77)	44.85* (26.31)	8.217 (16.57)
ELEAM Weñüiwen	-89.32*** (28.18)	-87.79*** (27.57)	-116.9** (52.74)
ELEAM El Copihue	-47.85* (24.42)	-33.60 (30.79)	-65.35* (38.25)
ELEAM Emilio Gutierrez	14.57 (16.79)	0.604 (25.95)	295.0 (57,358)
ELEAM Las Araucarias	303.8 (28,130)	243.5 (27,578)	241.9 (130,239)
ELEAM El Alerce	57.01*** (20.24)	1.635 (82.19)	-66.27 (112.0)
ELEAM Sra. Rosa Ogalde	38.79** (17.29)	49.17** (24.69)	(omitida) -
VIF	-22.16*** (8.556)	-21.60*** (8.335)	-24.72* (12.76)
Aporte fiscal anual per cápita	-25.96*** (7.449)	-25.50*** (7.283)	-21.79** (9.209)
Alto nivel de dependencia física	-16.57** (6.468)	-16.73*** (6.373)	-15.68* (8.060)
Alto nivel de dependencia cognitiva	2.490 (5.544)	2.501 (5.424)	3.165 (7.194)
N° Paramédicos		-13.59 (20.13)	-16.18 (22.92)
Monto bruto de la pensión			-0.0541 (0.0416)
Observaciones	349	349	289
Valor p	0.693	0.693	0.693
Errores estándar en los paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			

Fuente: Elaboración propia

En el caso de los hombres de la muestra, los resultados en torno a las variables que representan a cada centro no sufren cambios significativos. Por su parte, las variables correspondientes al ingreso por VIF y el ingreso por un alto nivel de dependencia física retoman su relevancia estadística. Lo anterior nos permite inferir que la mayoría de los individuos que ingresaron por VIF, como la mayor parte de los individuos que presentaron un alto grado de dependencia física al ingreso, son hombres. Además de que los efectos en este subgrupo son mayores en valor absoluto que en el caso del análisis agregado de la muestra.

4.2 Modelo discreto

En esta etapa del estudio se incluyen los efectos asociados a variables que van cambiando a lo largo de los periodos a nivel trimestral. En este caso, también se analiza los resultados del modelo en términos de efectos marginales de la variable, pero la interpretación es diferente. Lo anterior hace referencia a que los efectos marginales sobre la probabilidad de fallecimiento²⁹ y no sobre la duración mediana, sin embargo, cabe destacar que la estos coeficientes no representan causalidad entre las variables independientes y la variable de estudio. La forma de interpretar estos coeficientes es de manera relativa³⁰, es decir, comparar los coeficientes de las diversas variables independientes para caracterizar y definir su nivel de incidencia en la probabilidad de fallecimiento. Entonces, otra diferencia central entre el modelo continuo y el discreto es que en el primero, analizábamos la duración de la sobrevivida; en cambio, en el segundo, analizamos la correlación con probabilidad de morir.

Se analizan los resultados del modelo Cloglog en 14 diferentes etapas, agregando diversas variables de control, tanto fijas como fluctuantes a lo largo del tiempo. En las tablas 30-33 se encuentran los resultados obtenidos:

Tabla 20– Modelo cloglog discreto incluyendo el sexo, la edad y los niveles de dependencia física y cognitiva

VARIABLES	Modelo Discreto1 fallecimiento	Modelo Discreto2 fallecimiento	Modelo Discreto3 fallecimiento	Modelo Discreto4 fallecimiento
mujer	-0.296*** (0.114)	-0.518*** (0.120)	-0.575*** (0.195)	-0.501** (0.207)
edad		0.0514*** (0.00706)	0.0551*** (0.0118)	0.0571*** (0.0125)
Alto nivel de dependencia física			0.430** (0.189)	0.450** (0.221)
Alto nivel de dependencia cognitiva				0.0414 (0.220)
Constante	-3.323*** (0.0718)	-7.399*** (0.574)	-8.703*** (0.966)	-8.986*** (1.021)
Observaciones	10,317	10,306	8,887	8,647
Erróres estándar (robustos) en los paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				

Fuente: Elaboración propia

En el primer modelo se controla solamente por la variable mujer, obteniendo resultados significativos y con signo negativo. Lo anterior, tiene sentido intuitivo y económico en tanto las mujeres son más longevas que

²⁹ La interpretación es similar a cuando se recogen los efectos marginales de los coeficientes derivados de un modelo probit o un logit.

³⁰ β_i/β_j

los hombres. No se puede cuantificar el efecto exacto que tiene el sexo sobre la probabilidad de fallecer, pero si se puede afirmar que ser hombre determina con mayor intensidad a dicha probabilidad.

En el segundo modelo incluimos la edad de los individuos, la cual posee un valor significativo y positivo, entendiendo que la probabilidad de morir aumenta con el paso de los años. La variable que segmenta por sexo mantiene su relevancia estadística, sin embargo, ya podemos afirmar comparativamente que el efecto en valor absoluto que tiene el sexo es superior a la determinación por envejecimiento, para la muestra del programa ELEAM SENAMA.

En el tercer modelo se incorpora también la variable referida a los individuos que presentaron un alto nivel de dependencia física al momento de su ingreso al centro. Esta variable también es significativa estadísticamente para el modelo y tiene un signo positivo, es decir, la probabilidad de morir aumenta si se presenta esta característica.³¹

En el cuarto modelo, se controla también por el nivel de dependencia cognitivo reportado al ingreso al centro. Esta variable no es significativa ni cambia de manera relevante los niveles de significancia de las otras variables de control. Sin embargo, pese a no ser significativa, esta variable presenta un signo positivo, lo que tiene un mayor sentido si se piensa que mayor grado de dependencia, implica la existencia de un mayor deterioro de la salud y, por ende, un aumento de la probabilidad de fallecer.

³¹ Aumenta en menor medida que con la edad y lo que la disminuye el ser mujer

Tabla 21– Modelo cloglog discreto incluyendo el sexo, la edad, los niveles de dependencia física y cognitiva, el aporte fiscal anual per cápita, el ingreso por VIF, y el número de médicos y enfermeras por plaza

VARIABLES	Modelo Discreto5 fallecimiento	Modelo Discreto6 fallecimiento	Modelo Discreto7 fallecimiento	Modelo Discreto8 fallecimiento
Mujer	-0.511** (0.211)	-0.528** (0.212)	-0.528** (0.211)	-0.522** (0.212)
Edad	0.0564*** (0.0124)	0.0566*** (0.0124)	0.0575*** (0.0125)	0.0571*** (0.0125)
Alto nivel de dependencia física	0.497** (0.224)	0.501** (0.223)	0.500** (0.222)	0.508** (0.223)
Alto nivel de dependencia cognitiva	-0.00291 (0.221)	-0.0367 (0.218)	-0.0792 (0.218)	-0.0810 (0.218)
Aporte fiscal anual per cápita	-1.03e-07** (4.76e-08)	-9.95e-08** (4.79e-08)	-3.98e-08 (5.18e-08)	-4.86e-08 (5.36e-08)
VIF		0.437* (0.254)	0.456* (0.253)	0.466* (0.252)
N° de enfermeras por plaza			-27.68* (15.10)	-29.44* (15.07)
N° de médicos por plaza				6.798 (10.00)
Constante	-8.100*** (1.068)	-8.184*** (1.071)	-8.078*** (1.079)	-8.077*** (1.068)
Observaciones	8,647	8,647	8,647	8,647
Erróres estándar (robustos) en los paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				

Fuente: Elaboración propia

En el modelo número cinco, se incorpora al análisis el aporte fiscal anual per cápita. Esta variable, al igual que en el modelo continuo, es significativa pero con un impacto muy leve en la probabilidad de fallecer en relación con las otras variables. En esta etapa, la demás variables mantienen su significancia y su signo.

En el sexto modelo considera también el ingreso por violencia intrafamiliar, obteniendo un coeficiente significativo y positivo. El efecto marginal de la variable VIF es, de momento, el de mayor intensidad y relevancia, superando a todos los demás. Lo anterior, nos permite afirmar que la implicancia de esta variable para la probabilidad de fallecimiento es superior a la del nivel alto de dependencia, la edad y el sexo.

En la séptima instancia se añade el número de enfermeras por plaza que posee cada centro. Esta variable, que no fue evaluada en el caso continuo, posee un coeficiente negativo y significativo al 90%, y presenta una magnitud considerablemente superior a todos los restantes del modelo hasta esta etapa. Esto plantea que una enfermera adicional, afecta negativamente cerca de 55 veces más a la probabilidad de morir que

el sexo.³² El resto de las variables permanecen aproximadamente constantes en magnitud y significancia estadística, con excepción del aporte fiscal anual per cápita que se torna no significativo.

En la octava etapa, se agrega el número de médicos por plaza, entregando para dicha variable un coeficiente no significativo y positivo. La intuición llevaría a pensar que el impacto del número de médicos no debiese ser positivo, por lo que se podría estar en presencia de un problema de endogeneidad en el modelo. Lo anterior tendría sentido en tanto los médicos sean contratados donde son más necesitados, es decir, en los centros en los que residen los beneficiarios con el peor estado de salud.

Tabla 22– Modelo cloglog discreto incluyendo el sexo, la edad, los niveles de dependencia física y cognitiva, el aporte fiscal anual per cápita, el ingreso por VIF, y el número de médicos, psiquiatras, kinesiólogos, nutricionistas, paramédicos y enfermeras por plaza

VARIABLES	Modelo Discreto9 fallecimiento	Modelo Discreto10 fallecimiento	Modelo Discreto11 fallecimiento	Modelo Discreto12 fallecimiento
Mujer	-0.509** (0.210)	-0.508** (0.210)	-0.511** (0.216)	-0.503** (0.216)
Edad	0.0552*** (0.0125)	0.0554*** (0.0126)	0.0536*** (0.0122)	0.0527*** (0.0122)
Alto nivel de dependencia física	0.547** (0.226)	0.540** (0.224)	0.532** (0.224)	0.548** (0.226)
Alto nivel de dependencia cognitiva	-0.131 (0.221)	-0.132 (0.220)	-0.0513 (0.219)	-0.0902 (0.224)
Aporte fiscal anual per cápita	7.55e-08 (7.77e-08)	8.90e-08 (8.45e-08)	2.60e-07*** (9.96e-08)	6.21e-07** (2.77e-07)
VIF	0.478* (0.252)	0.485* (0.256)	0.560** (0.265)	0.563** (0.263)
Nº de enfermeras por plaza	-60.80*** (20.58)	-61.17*** (20.71)	-52.95** (21.03)	-50.34** (20.36)
Nº de médicos por plaza	-0.545 (9.219)	-0.615 (9.066)	4.335 (7.962)	13.44 (10.64)
Nº de psiquiatras por plaza	32.10** (14.23)	35.53** (16.87)	84.74*** (21.74)	143.3*** (48.79)
Nº de kinesiólogos por plaza		-4.538 (10.97)	-22.44* (13.41)	-44.67** (22.79)
Nº de nutricionistas por plaza			-52.80*** (15.33)	-76.92*** (26.44)
Nº de paramédicos por plaza				-7.758 (5.032)
Constante	-8.583*** (1.090)	-8.626*** (1.117)	-9.295*** (1.095)	-11.65*** (2.016)
Observaciones	8,647	8,647	8,647	8,647
Errores estándar (robustos) en los paréntesis				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				

Fuente: Elaboración propia

³² $B_{\text{enfermeras por plaza}}/\beta_{\text{mujer}}$

El noveno modelo incluye el número de psiquiatras por plaza, la cual tiene significancia estadística y un signo positivo. Lo anterior no posee mucho sentido económico, pues no habría ningún motivo aparente para que la presencia de un psiquiatra adicional aumentara la probabilidad de morir para los beneficiarios del programa ELEAM SENAMA. En consecuencia, la hipótesis es similar a la del caso del número de médicos, la posible existencia de endogeneidad entre esta variable y la probabilidad de morir, en tanto, el número de psiquiatras fuese proporcional al número de personas en un estado mental crítico. Con la inclusión de los psiquiatras, se mantienen los niveles de significancia y signos de las variables restantes.

En el modelo número 10, se añade el número de kinesiólogos por plaza. Esta última variable no suma mucho al análisis puesto que no tiene significancia, su signo tiene sentido económico en tanto disminuye las posibilidades de morir y no altera el comportamiento de los coeficientes de las otras variables³³.

En la etapa 11 se introduce al modelo el número de nutricionistas, significativamente estadístico y con un signo negativo asociado. No debiesen surgir dudas respecto al signo de este coeficiente pues la alimentación es un factor relevante en la conservación de un buen estado de salud.³⁴ Además, el aporte fiscal anual volvió a ser significativo aunque su coeficiente sigue siendo ínfimamente pequeño. También, el coeficiente asociado a los psiquiatras aumentó considerablemente, llegando sobrepasar el doble de su valor en el modelo 10.

Por otra parte, al agregar en la 12 etapa la variable del número de paramédicos ésta da un coeficiente negativo y no significativo. Este resultado tiene relación con el se obtuvo en el modelo continuo: el número de paramédicos no es tan relevante. La variable con el coeficiente más alto es el número de psiquiatras, por ende, la que mayor impacto sobre la probabilidad de morir reporta en este análisis, lo que sigue siendo complejo para la interpretación práctica de los resultados.

³³ Con excepción de un aumento en el coeficiente de los psiquiatras

³⁴ En reunión con el personal de SENAMA se comenta que existe una cantidad no despreciable de adultos mayores que ingresan a los centros en situación de desnutrición

Tabla 23– Modelo cloglog discreto incluyendo el sexo, la edad, los niveles de dependencia física y cognitiva, el aporte fiscal anual per cápita, el ingreso por VIF, y el número de médicos, psiquiatras, kinesiólogos, nutricionistas, paramédicos, enfermeras y cuidadores por plaza.

VARIABLES	Modelo Discreto13 fallecimiento	Modelo Discreto14 fallecimiento
Mujer	-0.484** (0.216)	-0.470** (0.216)
Edad	0.0516*** (0.0123)	0.0502*** (0.0122)
Alto nivel de dependencia física	0.537** (0.225)	0.551** (0.228)
Alto nivel de dependencia cognitiva	-0.0964 (0.226)	-0.131 (0.231)
Aporte fiscal anual per cápita	8.08e-07** (3.17e-07)	2.60e-06 (1.62e-06)
VIF	0.618** (0.270)	0.592** (0.269)
N° de enfermeras por plaza	-76.61*** (29.68)	-87.29*** (30.41)
N° de médicos por plaza	15.27 (11.05)	26.08 (19.92)
N° de psiquiatras por plaza	149.9*** (48.03)	357.2* (193.3)
N° de kinesiólogos por plaza	-52.53** (23.53)	-115.2* (62.27)
N° de nutricionistas por plaza	-61.61** (28.37)	-211.1 (132.3)
N° de paramédicos por plaza	-7.917 (5.125)	-46.32 (35.21)
N° de cuidadores por plaza	-2.437 (1.740)	-6.104* (3.431)
N° de fonoaudiólogos por plaza		-243.1 (199.5)
Constante	-11.71*** (2.012)	-18.83*** (7.147)
Observaciones	8,647	8,647
Erróres estándar (robustos) en los paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1		

Fuente: Elaboración propia

En los modelos 13 y 14 se incluyen respectivamente el número de cuidadores y el número de fonoaudiólogos por plazas en cada centro, con un coeficiente no significativo para ambas variables.

Finalmente, en el modelo discreto, las variables que poseen coeficientes³⁵ más relevantes para este estudio son el sexo, la edad, el alto nivel de dependencia física reportado al ingreso al centro, el ingreso por violencia intrafamiliar, y el número de enfermeras, psiquiatras, kinesiólogos y nutricionistas por plaza en cada centro del programa ELEAM SENAMA.

³⁵ De efectos marginales

5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

El programa central y más complejo que posee SENAMA es el denominado ELEAM SENAMA, que corresponde a centros de cuidados de larga estadía para adultos mayores, en donde los mismos residen, en casi la totalidad de los casos, hasta el día de su deceso. Investigar sobre las causas de la mortalidad de los adultos mayores beneficiarios de este programa reporta un gran aporte para SENAMA como institución y para el futuro diseño de políticas públicas que puedan asegurar una mejor calidad de vida para la creciente población adulto mayor de Chile.

El trabajo dividido en un estudio de variables fijas a través del tiempo por medio de un modelo de duración continuo y un estudio con datos que varían a lo largo del tiempo³⁶ por medio de un modelo discreto log-logístico, dio resultados relevantes en función de características observables de los individuos pero también de los centros que tiene habilitados hasta la fecha el SENAMA. En particular, son interesantes para el estudio los resultados atribuidos al centro “Weñüiwen” de la región del Maule, el cual está operado por la Municipalidad de Licantén y al centro “El Copihue” en la región de la Araucanía, operado por Municipalidad de Loncoche. Ambos corresponden a los únicos centros de los que se obtuvo resultados estadísticamente significativos y con un signo negativo para la duración de la sobrevivencia de los individuos beneficiarios del programa. Lo anterior quiere decir, que solo por el hecho de residir en aquellos centros, la probabilidad de fallecer es mayor que en el centro de control³⁷, lo que abre una puerta para poder hacer un estudio más profundo a nivel de supervisión de las condiciones en las que se opera en aquel centro. Es interesante para el análisis el hecho de que ambos centros aquí mencionados poseen porcentajes iguales o por debajo del promedio de beneficiarios con altos niveles de dependencia y/o ingreso por VIF. Sin embargo, los dos centros en cuestión tienen las edades medias de ingreso al centro más elevadas, lo que podría explicar sus resultados.

Al contrario, existen centros que poseen coeficientes de efectos fijos significativamente positivos, lo que indica que la duración mediana en aquellos centros es superior a la del ELEAM utilizado como control. Los centros que cumplen con la descripción previa son: “Carmen Martínez”, “Cristina Calderón”, “Cordillera de los Andes”, “El Alerce”, “Sra. Rosa Ogalde” y “Dr. Juan Lobos”.³⁸

Por otra parte, comprobamos que el nivel de dependencia física declarado al ingreso a los centros es una variable determinante para la mortalidad de los residentes, y principalmente para los hombres. Puede que aparentemente esto no sea un descubrimiento muy sorprendente, sin embargo, es el primer trabajo en el cual se corrobora dicha relación y además permite contrastarla con el hecho de que la dependencia cognitiva no obtuvo resultados similares, encontrándose como una variable sin mucha injerencia en la mortalidad de los adultos mayores de SENAMA. Esto permite sugerir que los esfuerzos monetarios y

³⁶ Desde la puesta en marcha del programa hasta el 31 de diciembre de 2017

³⁷ ELEAM Dr. Mario Muñoz

³⁸ Ordenados en orden descendente por sus coeficientes

administrativos de los centros ELEAM SENAMA debiesen focalizarse en el trato de aquellos adultos mayores que poseen grados elevados de dependencia física.

Además, se evidencia en este trabajo una correlación entre el ingreso por violencia intrafamiliar (o recomendación de una asistente social) y la mortalidad en los adultos mayores beneficiarios del programa. Dado el análisis de correlación que se realizó en el capítulo 2, podemos ver que existe un efecto que es únicamente correspondiente a esta variable y que no deviene de alguna relación con los niveles de dependencia u otra característica relacionada. La magnitud del coeficiente que acompaña a esta variable permite comprender la relevancia que tiene el poner énfasis en el trato a los individuos que ingresen bajo estas condiciones a los centros de larga estadía, a quienes habría que hacer un seguimiento mayor. Existe la posibilidad de que los beneficiarios que ingresan por VIF requieran, producto de sus condiciones, cuidados médicos profesionales adicionales a los cuidados que entregan tanto paramédicos como cuidadores en los centros. Esta información acerca de los beneficiarios víctimas de violencia intrafamiliar previo a su ingreso a los centros, permite pensar en que se debería profundizar en el estudio del maltrato a los adultos mayores, y sobre todo, fijar esfuerzos en su prevención.

En el caso del personal sanitario, se obtiene de este estudio información relevante en tanto se caracterizan a los cargos que mayor relación negativa tienen con la probabilidad de fallecimiento durante la estadía en el centro. En ese sentido, las enfermeras, los kinesiólogos y los nutricionistas toman un protagonismo particular al ser las variables que significativamente disminuyen la probabilidad de fallecimiento en relación a las otras variables³⁹. Producto de lo anterior, es recomendable para SENAMA el promover la contratación de más trabajadores de las áreas mencionadas, sin embargo, hay que tener claro que el rendimiento creciente puede no ser sostenido y que para probar dicha relación se podría replicar este modelo agregando las variables al cuadrado.

Un factor importante para esta materia que sería importante estudiar en un futuro y que excede a esta investigación, son las características de los sistemas de salud pública del país. La mayoría de los individuos que reside en los centros ELEAM SENAMA tiene una condición socioeconómica vulnerable, por lo que podemos presumir que se tratan en los sistemas públicos de salud, y por lo mismo, sería importante ver cómo impactaría a la supervivencia en los centros el que existan mejoras en dicha área. Un problema que atinge a SENAMA y a este programa en particular, es el nivel de dependencia física reportado al ingreso; por ende, si mejoran las coberturas y calidad de los servicios sanitarios públicos se podría disminuir dicha tasa.

Una de las principales limitaciones para este trabajo es la calidad de las bases de datos disponibles y la información conocida sobre los adultos mayores beneficiarios del programa en cuestión. Para futuras investigaciones, y supeditado a una mejora en los sistemas de información de SENAMA, sería interesante poder probar de manera concluyente la injerencia de la situación socioeconómica⁴⁰ en la mortalidad de los adultos mayores, y poder sumar al análisis factores como los niveles de educación y si los adultos mayores

³⁹ Presentando coeficientes considerablemente mayores que las demás variables del estudio

⁴⁰ A través de datos completos sobre las pensiones

están o no en situación de abandono. En términos de la información dinámica a lo largo del tiempo, sería fundamental para un nuevo estudio más concluyente el tener una actualización periódica de los niveles de dependencia física y cognitiva, para de ese modo poder realizar un estudio sobre el deterioro del estado de salud de los adultos mayores.

El envejecimiento de la población ya es una realidad en Chile y pese a que la tendencia sea a la baja en la proporción de adultos mayores dependientes por los avances en educación y salud, en términos absolutos habrá una mayor cantidad de adultos mayores dependientes de los cuales el Estado tendrá que hacerse cargo. Para responder a esta proyección de la mejor forma posible, este estudio es un buen primer paso para la caracterización de las probabilidades de fallecimiento para adultos mayores que se encuentran residiendo en centros de larga estadía administrados por SENAMA. El asunto público de la vejez es ineludible y estudios como este pueden expandirse en el futuro a análisis similares en los centros de larga estadía que son subsidiados por el Estado⁴¹ o incluso, en los centros de administración y financiamiento privado, para de ese modo profundizar y descifrar cual es la mejor estrategia para afrontar la inevitable realidad etaria de Chile, de la región y también del mundo.

⁴¹ Instituciones beneficiadas por el programa “Subsidio ELEAM”

Referencias

- Abellán A, Puga M. 2004. *Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Rev Mult Gerontol*, 14(5), 301-303.
- Arriagada, I. 2009. *La Crisis del Cuidado en Chile. Seminario Construyendo redes: Mujeres latinoamericanas en las cadenas globales de cuidado*. INSTRAW-CEM.
- Berner, Heidi. 2014. "Pobreza multidimensional en Chile: una nueva mirada". Santiago, Chile.
- Berrantes, Melba. 2006. "Género, vejez y salud". *Acta Bioethica* 2006; 12(2), págs: 193-197
- Bongaarts, John. Feeney, Griffith. 2002. "How long do we live?." *Population and Development Review* 28 (1). 13-29.
- Cano, Vicente. Rodríguez, María. 2009. *Econometría III: Curso 2008/09, Modelos de duración. Departamento de Economía de las Instituciones, Estadística económica y econometría*. Universidad de La Laguna. España.
- Casado, D. 2007. *Efectos y abordajes de la dependencia: Un análisis económico*. Masson, S.A. *Colección Economía de la Salud y Gestión Sanitaria*.
- CEPAL. 2011. *Proyecciones de población a largo plazo*. Observatorio Demográfico N°11, 2011.
- Departamento de Estudios y Desarrollo, Ministerio de Salud de Chile. 2008. *Dependencia de los adultos mayores en Chile*.
- Cepal. 2011. [www.cepal.org](http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/46771/OD11_WEB.pdf). http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/46771/OD11_WEB.pdf. Visitado el 25 de abril de 2018.
- Escuela Nacional de Sanidad, el Instituto Carlos III y el Ministerio de Economía y Competitividad de España 2016. "Temperaturas umbrales de disparo de la mortalidad atribuible al frío en España en el periodo 2000-2009. Comparación con la mortalidad atribuible al calor". Madrid, España.
- Hayward MD et al. 2000. "The significance of socioeconomic status in explaining the racial gap in chronic health conditions". *Am Sociol Rev*. 2000;65:910–930.
- Instituto Nacional de Estadística. 2018. *Síntesis de resultados censo 2017*. Santiago, Chile.
- Instituto Nacional de Estadística. Centro Latinoamericano y caribeño de demografía. 2009. *CHILE: Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País*.
- Jenkins, Stephen P. 2005. "Survival analysis." Manuscrito no publicado, Institute for Social and Economic Research, University of Essex, Colchester, UK.
- Lang, Thomas. Secic Michelle. 2006. *How to Report Statistics in Medicine: Annotated Guidelines for Authors, Editors, and Reviewers*. Filadelfia. ACP Press.
- Ministerio de Desarrollo Social. 2015. *Encuesta Casen*. Santiago, Chile.
- Muro, Juan. 2004. *Clase econometría 40*. Web Universidad de Alcalá. <http://www3.uah.es/juanmuro/Clasedoc040.pdf>

- Organización Mundial de la Salud. 1981. *“Evaluación de programas y servicios sociales: normas fundamentales para su aplicación en el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud.”* Ginebra: Autor.
- Organización Mundial de la Salud. 2015. *“Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud”*. Ginebra.
- Ostro B, Sánchez J M, Aranda C, Eskeland G. 1996. *Air pollution and mortality. Results from study from Santiago Chile.* J Expo Anal Environ Epidemiol 1996; 6: 97-114.
- Pfeiffer, Emil. 1975. *A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in elderly patients.* J Am Geriatr Soc. Oct;23(10):433-41
- Pope C A, Burnett R T, Thun M J, Calle E E, Krewski D, Ito K, et al. 2002. *Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution.* JAMA 2002; 287: 1132-41
- Scopetta, Orlando. 2006. *Discusión sobre la evaluación de impacto de programas y proyectos sociales en salud pública.* Univ. Psychol. Bogotá (Colombia), 5 (3), 695-703.
- Trigás, María. Sin fecha. *Medicina Interna.* CHU Juan Canalejo. A Coruña.
- U.S. Department of Health and Human Services. 2017. *Longtermcare.acl.gov.* <https://longtermcare.acl.gov/the-basics/how-much-care-will-you-need.html>. Visitado el 25 de abril de 2018.

Capítulo 7: Anexos

Anexo 1

Índice de feminidad entre los años 1990 y 2015 contrastando la población en general y el subgrupo de adultos mayores

Índice de feminidad* (1990-2015)

(Tasa de mujeres por cada 100 hombres, población respectiva)

Fuente: Casen 2015. Resultados adultos mayores.

Anexo 2

Clasificación de la población por grado de dependencia

Graduación	Descripción*
Sin dependencia	Responde no tener dificultad en todos los ítems de actividades básicas de la vida diaria (ABVD) o instrumentales de la vida diaria (AIVD)
Dependencia Leve	<ol style="list-style-type: none">1. Incapacidad para efectuar 1 AIVD, ó2. Necesidad de ayuda siempre o casi siempre para efectuar 1 ABVD (excepto bañarse), ó3. Necesidad de ayuda siempre o casi siempre para efectuar 2 AIVD.
Dependencia Moderada	<ol style="list-style-type: none">1. Incapacidad para bañarse (ABVD), ó2. Necesidad de ayuda siempre o casi siempre para efectuar 2 o más ABVD, ó3. Necesidad de ayuda siempre o casi siempre para efectuar 3 o más AIVD, ó4. Incapacidad para efectuar 1 AIVD y necesidad de ayuda siempre o casi siempre para efectuar 1 ABVD .
Dependencia Severa	<ol style="list-style-type: none">1. Incapacidad para efectuar 1 ABVD (excepto bañarse), ó2. Incapacidad para efectuar 2 AIVD.

Fuente: Encuesta Casen

Anexo 3

Distribución y duración promedio de los cuidados en adultos mayores.

Distribution and duration of long-term care services

Type of care	Average number of years people use this type of care	Percent of people who use this type of care (%)
Any Services	3 years	69
At Home		
<i>Unpaid care only</i>	1 year	59
<i>Paid care</i>	Less than 1 year	42
<i>Any care at home</i>	2 years	65
In Facilities		
<i>Nursing facilities</i>	1 year	35
<i>Assisted living</i>	Less than 1 year	13
<i>Any care in facilities</i>	1 year	37

Last modified: 10/10/2017

Fuente: Departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos.

Anexo 4

Proyecciones de población en Chile al 2050.

Cuadro 12c
CHILE: Población total por sexo y años calendario terminados en 0 y 5 al 30 de junio,
según grupos quinquenales de edad. 2020 – 2050

GRUPO DE EDAD Y SEXO	Población y Años						
	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
TOTAL	18.549.095	19.128.758	19.587.121	19.914.249	20.110.322	20.195.050	20.204.779
0- 4	1.245.395	1.229.124	1.193.101	1.156.537	1.132.397	1.118.497	1.104.069
5-9	1.258.585	1.243.972	1.227.830	1.191.934	1.155.493	1.131.443	1.117.622
10-14	1.247.578	1.257.625	1.243.098	1.227.023	1.191.198	1.154.832	1.130.829
15-19	1.236.847	1.246.021	1.256.194	1.241.803	1.225.849	1.190.148	1.153.889
20-24	1.326.425	1.234.145	1.243.551	1.253.926	1.239.754	1.223.994	1.188.497
25-29	1.483.179	1.322.501	1.230.798	1.240.453	1.251.048	1.237.128	1.221.587
30-34	1.455.216	1.477.842	1.318.080	1.226.961	1.236.835	1.247.619	1.233.931
35-39	1.312.293	1.448.490	1.471.402	1.312.644	1.222.153	1.232.223	1.243.168
40-44	1.158.477	1.303.773	1.439.539	1.462.716	1.305.216	1.215.509	1.225.758
45-49	1.217.060	1.147.263	1.291.690	1.426.736	1.450.191	1.294.432	1.205.786
50-54	1.201.177	1.198.677	1.130.676	1.273.739	1.407.639	1.431.443	1.278.214
55-59	1.199.134	1.172.763	1.171.542	1.106.084	1.247.037	1.379.137	1.403.336
60-64	1.005.170	1.155.060	1.131.497	1.131.934	1.070.019	1.207.709	1.336.957
65-69	754.047	947.807	1.091.929	1.072.044	1.074.577	1.017.566	1.150.215
70-74	572.158	687.841	867.942	1.003.377	988.108	993.130	942.596
75-79	419.566	495.471	599.087	759.861	882.501	872.668	880.189
80+	456.788	560.383	679.165	826.477	1.030.307	1.247.572	1.388.136

Fuente: INE y CELADE.

Anexo 5

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "Emilio Gutiérrez Bonelli"

Centro	Emilio Gutierrez Bonelli				
	2013	2014	2015	2016	2017
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	1	1	1	1	1
Médicos	1	1	1	1	1
Psiquiatras	1	1	1	1	1
Kinesiólogos	2	2	2	2	2
Nutricionistas	1	1	1	1	1
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	3	3	3	3	3
Cuidadores	9	9	9	9	9
Fonoaudiólogos	0	0	0	0	0
Salario bruto cuidadores contratados	275.483	275.483	275.483	275.483	275.483
Administración	Privada	Privada	Privada	Privada	Privada

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 6

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "Dr. Mario Muñoz Ángulo"

Centro	Dr. Mario Muñoz Ángulo				
	2013	2014	2015	2016	2017
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	1	1	1	1	1
Médicos	0	0	0	0	0
Psiquiatras	1	1	1	1	1
Kinesiólogos	1	1	1	1	1
Nutricionistas	1	1	1	1	1
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	4	4	4	4	4
Cuidadores	12	12	12	12	12
Fonoaudiólogos	0	0	0	0	0
Salario bruto cuidadores contratados	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
Administración	Pública	Pública	Pública	Pública	Pública

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 7

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "Cordillera de los Andes"

Centro	Cordillera de los Andes				
	2013	2014	2015	2016	2017
Año					
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	2	2	2	2	2
Médicos	1	1	1	1	1
Psiquiatras	1	1	1	1	1
Kinesiólogos	2	2	2	2	2
Nutricionistas	1	1	1	1	1
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	0	0	0	0	0
Cuidadores	29	29	29	29	34
Fonoaudiólogos	0	0	0	0	1
Salario bruto cuidadores contratados	360.000	360.000	360.000	360.000	390.000
Administración	Privada	Privada	Privada	Privada	Privada

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 8

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "Cristina Calderón Harban"

Centro	Cristina Calderón Hardán				
	2013	2014	2015	2016	2017
Año					
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	2	2	1	1	2
Médicos	0	0	1	1	1
Psiquiatras	0	0	0	0	0
Kinesiólogos	2	2	1	1	1
Nutricionistas	1	1	1	1	1
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	14	14	0	0	0
Cuidadores	18	18	8	8	16
Fonoaudiólogos	1	1	0	0	1
Salario bruto cuidadores contratados	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Administración	Pública	Pública	Pública	Pública	Pública

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 9

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "El Alerce"

Centro	El Alerce				
Año	2013	2014	2015	2016	2017
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	1	1	1	1	1
Médicos	1	1	1	1	1
Psiquiatras	1	1	1	1	1
Kinesiólogos	2	2	2	2	2
Nutricionistas	1	1	1	1	1
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	0	0	0	0	0
Cuidadores	29	29	29	29	29
Fonoaudiólogos	1	1	1	1	1
Salario bruto cuidadores contratados	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Administración	Pública	Pública	Pública	Pública	Pública

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 10

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "Las Araucarias"

Centro	Las Araucarias				
Año	2013	2014	2015	2016	2017
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	1	1	1	1	1
Médicos	1	1	1	1	1
Psiquiatras	1	1	1	1	1
Kinesiólogos	1	1	1	1	1
Nutricionistas	1	1	1	1	2
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	4	4	4	4	0
Cuidadores	12	12	12	12	25
Fonoaudiólogos	0	0	0	0	0
Salario bruto cuidadores contratados	268.667	268.667	268.667	268.667	225.000
Administración	Pública	Pública	Pública	Pública	Pública

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 11

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "Ayén ruca"

Centro	Ayen Ruca				
	2013	2014	2015	2016	2017
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	1	1	1	1	1
Médicos	1	1	1	1	1
Psiquiatras	1	1	1	1	1
Kinesiólogos	1	1	1	1	1
Nutricionistas	2	2	2	2	2
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	0	0	0	0	0
Cuidadores	25	25	25	25	25
Fonoaudiólogos	0	0	0	0	0
Salario bruto cuidadores contratados	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Administración	Pública	Pública	Pública	Pública	Pública

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 12

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "Sra. Rosa Amelia Ogalde Cortés"

Centro	Sra. Rosa Ogalde Cortés				
Año	2013	2014	2015	2016	2017
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	1	1	1	1	1
Médicos	1	1	1	1	1
Psiquiatras	1	1	1	1	1
Kinesiólogos	1	1	1	1	1
Nutricionistas	1	1	1	1	1
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	0	0	5	5	5
Cuidadores	10	10	10	10	10
Fonoaudiólogos	0	0	0	0	0
Salario bruto cuidadores contratados	330.000	330.000	279.038	279.038	315.000
Administración	Privada	Privada	Privada	Privada	Privada

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 13

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "Dr. Juan Lobos Krause"

Centro	Dr. Juan Lobos Krause				
	2013	2014	2015	2016	2017
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	1	1	1	1	1
Médicos	2	2	2	2	2
Psiquiatras	1	1	1	1	1
Kinesiólogos	1	1	1	1	1
Nutricionistas	1	1	1	1	1
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	5	5	5	5	5
Cuidadores	26	26	26	26	25
Fonoaudiólogos	0	0	0	0	0
Salario bruto cuidadores contratados	268.306	268.306	268.306	268.306	315.000
Administración	Privada	Privada	Privada	Privada	Privada

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 14

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "El copihue"

Centro	El Copihue				
	2013	2014	2015	2016	2017
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	1	1	1	1	1
Médicos	1	1	1	1	0
Psiquiatras	1	1	1	1	1
Kinesiólogos	1	1	1	1	1
Nutricionistas	1	1	1	1	1
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	5	5	5	5	5
Cuidadores	12	12	12	12	12
Fonoaudiólogos	0	0	0	0	0
Salario bruto cuidadores contratados	245.000	245.000	245.000	245.000	295.348
Administración	Pública	Pública	Pública	Pública	Pública

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 15

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "Weñüiwen"

Centro	Weñüiwen				
Año	2013	2014	2015	2016	2017
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	1	1	1	1	1
Médicos	1	1	1	1	1
Psiquiatras	1	1	1	1	1
Kinesiólogos	1	1	1	1	1
Nutricionistas	1	1	1	1	1
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	4	4	4	4	4
Cuidadores	12	12	12	12	12
Fonoaudiólogos	0	0	0	0	0
Salario bruto cuidadores contratados	295.020	295.020	295.020	295.020	295.020
Administración	Pública	Pública	Pública	Pública	Pública

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 16

Consolidado de datos del periodo 2013-2017 Centro "Carmen Martínez Vilches"

Centro Año	Carmen Martínez Vilches				
	2013	2014	2015	2016	2017
Psicólogos	1	1	1	1	1
Enfermeras/os	1	1	1	1	1
Médicos	1	1	1	1	1
Psiquiatras	0	0	0	0	0
Kinesiólogos	1	1	1	1	1
Nutricionistas	1	1	1	1	1
Podólogos	1	1	1	1	1
Paramédicos	8	8	8	8	8
Cuidadores	27	27	27	27	27
Fonoaudiólogos	0	0	0	0	0
Salario bruto cuidadores contratados	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
Administración	Privada	Privada	Privada	Privada	Privada

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por SENAMA

Anexo 16

Histograma "Edad de ingreso clasificado por sexo"

Fuente: Elaboración propia

